

مرکز اطلاعات و مدارک ملی ایران

پروسی عملکرده
طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی
به افراد غیر عضو

مجری :

مرویس نغزوی

همکاران :

سپروس علیدوستی

مهندس پرویز نیک آذر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
دفتر اشتراک منابع

**بررسی عملکرد
طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی
به افراد غیر عضو**

مجری: مریم نظری

همکاران:

سیروس علیدوستی

مهندس پرویز نیک آذر

۱۳۷۸

تعیین

شماره : ۳۳/۴۵۱۸
Date :
Ref. : ۱۳۷۹/۶/۲

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
Iranian Information &
Documentation Center
(IRANDOC)

ریاست

بدینوسیله انجام پروژه "بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیر عضو" توسط خانم مریم نظری با همکاری آقایان سیروس علیدوستی و مهندس پرویز نیک آذر در سال ۱۳۷۸ در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش نهایی آن تایید می گردد.

لازم می داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به کلیه دست اندرکاران این پروژه تقدیم دارد.

توفیق از اوست
حسین غریبی
رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب ، چهارراه فلسطین ، شماره ۱۱۸۸

صندوق پستی: ۱۳۷۱ - ۱۳۱۸۵ تلفن: ۶۴۶۲۲۲۳ - ۶۴۶۲۵۴۸ - ۶۴۹۴۹۵۵ دورنگار: ۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۴۹۴۹۵۴

1188, Enqelab Ave, Tehran, Iran, P.O. Box: 13185 - 1371 Tel: (+9821) 649 4955 - 646 2548 Fax: (+9821) 646 2254

Email: info@irandoc.ac.ir

www.irandoc.ac.ir

سپاسگزاری

از مرکز اطلاعات و مدارک علمی به خاطر پشتیبانی از انجام این پروژه، آقایان سیروس علیدوستی-طراح، مجری محترم طرح و استاد بزرگوار بنده در به ثمر رساندن پروژه- و مهندس پرویز نیک آذر- که برنامه نویسی نرم افزار طرح را بر عهده داشتند- سپاسگزارم.

از همکاری صمیمانه سرکار خانم حمیده بیرامی طارونی که در تصحیح و ویرایش متن گزارش مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی می نمایم.

این اثر به عنوان اولین تجربه بنده در زمینه صفحه آرایی و حروف چینی، مدیون راهنمائیهای صمیمانه و صبورانه سرورانم سرکار خانمها فرانک سلجوقی و زهرا عقابایی است، از این دوستان بی نهایت سپاسگزارم.

از آقایان علی جمالی و آزادی که در گردآوری و ورود داده ها همکاری داشتند، تشکر می نمایم.

مریم نظری

مجری طرح

چکیده

ایجاد امکان دسترسی مستقیم به خدمات کتابخانه ها و بهره مندی از خدمات آنها به عنوان روش پیشنهادی برای تکمیل روش "امانت بین کتابخانه ها"، حدود پنج سال پیش از سوی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پیشنهاد و در قالب طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیرعضو طی سالهای ۷۷-۱۳۷۴ به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمد.

براساس این طرح، افراد زیر پوشش می توانستند با ارائه کارتی به نام کارت عضویت در طرح، به کتابخانه ها مراجعه و از کلیه خدمات آنها در محل استفاده کنند و در صورت نیاز با ارائه کارتی به نام کارت امانت، کتاب مورد نیاز خود را برای مدتی به امانت گیرند.

این طرح با زیرپوشش قرار دادن ۱۹۰ کتابخانه وابسته به ۶۴ دانشگاه و موسسه پژوهشی زیرپوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، که دارای ۵۳۹۱۲۱۲ جلد کتاب بودند، تمهیداتی را برای دسترسی مستقیم حدود ۳۶۷۷۲ دانشجوی تحصیلات تکمیلی و ۱۵۵۶۵ عضو هیئت علمی رسمی و رسمی آزمایشی زیرپوشش به منابع مورد نیاز فراهم آورد که در مجموع، در طول اجرای آزمایشی، ۱۹۰۲۰ جلد کتاب در سطح ۱۴۸ کتابخانه، ۵۴ دانشگاه و موسسه پژوهشی موجود در ۲۲ استان و ۳۱ شهر کشور توسط ۷۱۷۹ دانشجوی تحصیلات تکمیلی و ۵۲۰ عضو هیئت علمی مورد استفاده قرار گرفتند.

از مجموع ۱۹۰۲۰ مورد مبادله، ۴۱ مورد به کتابخانه های امانت دهنده (مبدا) بازگردانده نشدند. خسارت حاصل حدود ۵۰۰۱۶۶۸ ریال بود که توسط مرکز به کتابخانه های خسارت دیده بازپرداخت شد.

این گزارش پس از ارائه کلیاتی پیرامون اشتراک منابع و مکانیزمهای دسترسی به منابع کتابخانه ای، به بررسی عملکرد طرح در طول اجرای آزمایشی آن با توجه به میزان ارتباط دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیرپوشش طرح از نظر تبادل کتاب با یکدیگر، با در نظر گرفتن میزان پراکندگی آنها در سطح استانها و شهرهای کشور، گرایش موضوعی و زبان کتابهای مبادله شده، میزان تراکم میزان مبادلات در ماهها، فصلها و سالهای مختلف و میزان خسارتهای وارد شده حین اجرای طرح، می پردازد.

برای سهولت توصیف و تحلیل داده های موجود در گزارش، از جدول و نمودار نیز استفاده شده است.

بررسی عملکرد

طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی

به افراد غیرعضو

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار

فصل اول : همکاری بین کتابخانه ها: کلیات

- ۱. مقدمه..... ۲
- ۲. هدف..... ۳
- ۳. زمینه های همکاری بین کتابخانه ها..... ۳
- ۳-۱. الگوها و روشهای دسترسی به منابع کتابخانه ای..... ۵
- ۳-۱-۱. شیوه دسترسی غیر مستقیم : امانت بین کتابخانه ها..... ۶
- ۳-۱-۲. شیوه دسترسی مستقیم : تعمیم خدمات مستقیم کتابخانه ها..... ۷

فصل دوم: بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیرعضو

- ۱. مقدمه..... ۹
- ۲. تعاریف عملیاتی..... ۱۰
- ۳. کلیات طرح..... ۱۰
- ۴. هدف و فایده..... ۱۱
- ۵. روش گردآوری داده ها..... ۱۱
- ۶. تحلیل یافته ها..... ۱۳
- ۶-۱. افراد زیر پوشش طرح..... ۱۴
- ۶-۲. افراد استفاده کننده از طرح..... ۱۴
- ۶-۳. کتابهای موجود در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیر پوشش طرح..... ۱۷

- ۴-۶. مبادله کتاب..... ۱۷
- ۱-۴-۶. توزیع کتابهای مبادله شده براساس گرایش موضوعی و زبان..... ۱۹
- ۲-۴-۶. توزیع کتابهای مبادله شده براساس سال، فصل و ماه..... ۲۱
- ۳-۴-۶. توزیع کتابهای مبادله شده براساس استانها..... ۲۲
- ۴-۴-۶. توزیع کتابهای مبادله شده براساس شهرها..... ۲۴
- ۵-۴-۶. توزیع کتابهای مبادله شده براساس دانشگاهها و موسسه های پژوهشی..... ۲۶
- ۵-۶. بررسی شبکه ارتباطی مبادله کتاب..... ۲۸
- ۱-۵-۶. توزیع کتابهای مبادله شده در داخل و بین استانها..... ۲۸
- ۲-۵-۶. توزیع کتابهای مبادله شده در داخل و بین شهرها..... ۳۰
- ۳-۵-۶. توزیع کتابهای مبادله شده در داخل و بین دانشگاهها و موسسه های پژوهشی..... ۳۲
- ۶-۶. توزیع گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به تفکیک دانشگاهها و موسسه های پژوهشی..... ۳۶
- ۱-۶-۶. دانشگاه تربیت مدرس..... ۳۶
- ۲-۶-۶. دانشگاه تربیت معلم تهران..... ۳۷
- ۳-۶-۶. دانشگاه تهران..... ۳۷
- ۴-۶-۶. دانشگاه شهید بهشتی..... ۳۷
- ۵-۶-۶. دانشگاه صنعتی امیرکبیر..... ۳۷
- ۶-۶-۶. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی..... ۳۸
- ۷-۶-۶. دانشگاه صنعتی شریف..... ۳۸
- ۸-۶-۶. دانشگاه علامه طباطبائی..... ۳۸
- ۹-۶-۶. دانشگاه علم و صنعت ایران..... ۳۸
- ۱۰-۶-۶. دانشگاه هنر..... ۳۹
- ۱۱-۶-۶. موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله..... ۳۹
- ۱۲-۶-۶. مرکز تحقیقات پلیمر ایران..... ۳۹
- ۱۳-۶-۶. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران..... ۳۹
- ۱۴-۶-۶. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران..... ۳۹
- ۱۵-۶-۶. دانشگاه شیراز..... ۴۰
- ۱۶-۶-۶. دانشگاه گیلان..... ۴۰
- ۱۷-۶-۶. دانشگاه صنعتی اصفهان..... ۴۰
- ۱۸-۶-۶. دانشگاه همدان..... ۴۰
- ۱۹-۶-۶. موارد نامعلوم..... ۴۰
- ۲۰-۶-۶. مجموع کتابهای امانت داده شده..... ۴۱
- ۷-۶. توزیع خسارتهای وارد شده..... ۶۲
- ۸-۶. تحلیل و نتیجه گیری..... ۶۶

پیوست

- سیاهه دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیر پوشش طرح..... ۷۰
- فهرست منابع..... ۷۵

فهرست جدولها

عنوان	صفحه
جدول ۱. توزیع تعداد و نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیر پوشش و استفاده کننده از طرح.....	۱۵
جدول ۲. توزیع کتابهای موجود در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیر پوشش طرح به تفکیک زبان.....	۱۸
جدول ۳. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده براساس گرایش موضوعی و زبان.....	۲۰
جدول ۴. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده براساس سال، فصل و ماه.....	۲۱
جدول ۵. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده براساس استانها.....	۲۳
جدول ۶. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده براساس شهرها.....	۲۵
جدول ۷. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده براساس دانشگاهها و موسسه های پژوهشی.....	۲۷
جدول ۸. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده در داخل و بین استانها.....	۲۹
جدول ۹. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده در داخل و بین شهرها.....	۳۱
جدول ۱۰. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده در داخل و بین دانشگاهها و موسسه های پژوهشی.....	۳۴
جدولهای ۱۱-۳۰: توزیع گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به تفکیک دانشگاهها و موسسه های پژوهشی	
جدول ۱۱. دانشگاه تربیت مدرس.....	۴۲
جدول ۱۲. دانشگاه تربیت معلم تهران.....	۴۳
جدول ۱۳. دانشگاه تهران.....	۴۴
جدول ۱۴. دانشگاه شهید بهشتی.....	۴۵
جدول ۱۵. دانشگاه صنعتی امیرکبیر.....	۴۶
جدول ۱۶. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.....	۴۷
جدول ۱۷. دانشگاه صنعتی شریف.....	۴۸
جدول ۱۸. دانشگاه علامه طباطبائی.....	۴۹
جدول ۱۹. دانشگاه علم و صنعت ایران.....	۵۰
جدول ۲۰. دانشگاه هنر.....	۵۱
جدول ۲۱. موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.....	۵۲
جدول ۲۲. مرکز تحقیقات پلیمر ایران.....	۵۳
جدول ۲۳. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.....	۵۴
جدول ۲۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.....	۵۵
جدول ۲۵. دانشگاه شیراز.....	۵۶
جدول ۲۶. دانشگاه گیلان.....	۵۷
جدول ۲۷. دانشگاه صنعتی اصفهان.....	۵۸
جدول ۲۸. دانشگاه همدان.....	۵۹
جدول ۲۹. موارد نامعلوم.....	۶۰
جدول ۳۰. مجموع کتابهای مبادله شده.....	۶۱
جدول ۳۱. توزیع میزان خسارتهای وارد شده به تفکیک دانشگاهها و موسسه های پژوهشی خسارت زده.....	۶۴
جدول ۳۲. توزیع تعداد و نسبت کتابهای مبادله شده و بازگردانده نشده به تفکیک دانشگاهها و.....	۶۵

فهرست نمودارها

عنوان	صفحه
نمودار ۱. توزیع نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی زیر پوشش طرح.....	۱۴
نمودار ۲. توزیع نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی استفاده کننده از طرح.....	۱۴
نمودار ۳. توزیع نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیر پوشش غیرعضو و استفاده کننده از طرح.....	۱۶
نمودار ۴. توزیع نسبت اعضای هیئت علمی زیر پوشش غیرعضو و استفاده کننده از طرح.....	۱۶
نمودار ۵. توزیع نسبت کتابهای موجود در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیر پوشش طرح به تفکیک زبان.....	۱۷
نمودار ۶. توزیع نسبت کتابهای مبادله شده به تفکیک زبان.....	۱۹
نمودار ۷. توزیع نسبت گرایش موضوعی کتابهای مبادله شده.....	۱۹
نمودار ۸. توزیع روند مبادله کتاب براساس سال در سالهای ۷۷-۱۳۷۴.....	۲۱
نمودار ۹. توزیع روند مبادله کتاب براساس فصل در سالهای ۷۷-۱۳۷۴.....	۲۲
نمودار ۱۰. توزیع روند مبادله کتاب براساس ماه در سالهای ۷۷-۱۳۷۴.....	۲۲
نمودار ۱۱. توزیع نسبت کتابهای مبادله شده براساس استانها.....	۲۴
نمودار ۱۲. توزیع نسبت کتابهای مبادله شده براساس شهرها.....	۲۴
نمودار ۱۳. توزیع نسبت کتابهای مبادله شده براساس دانشگاهها و موسسه های پژوهشی.....	۲۶
نمودار ۱۴. توزیع نسبت کتابهای امانت داده شده : استان تهران به سایر استانها.....	۲۸
نمودار ۱۵. توزیع نسبت کتابهای امانت داده شده : شهر تهران به سایر شهرها.....	۳۰
نمودار ۱۶. توزیع نسبت کتابهای امانت داده شده : شهر اصفهان به سایر شهرها.....	۳۰
نمودار ۱۷. توزیع نسبت کتابهای امانت داده شده : دانشگاه تربیت مدرس به سایر دانشگاهها.....	۳۲
نمودار ۱۸. توزیع نسبت کتابهای امانت داده شده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سایر دانشگاهها.....	۳۲
نمودار ۱۹. توزیع نسبت کتابهای امانت داده شده: دانشگاه صنعتی شریف به سایر دانشگاهها.....	۳۳
نمودار ۲۰. توزیع نسبت گرایش موضوعی کتابهای امانت داده شده: دانشگاه تربیت مدرس به سایرین.....	۳۶
نمودار ۲۱. توزیع نسبت گرایش موضوعی کتابهای امانت داده شده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سایرین.....	۳۷
نمودار ۲۲. توزیع نسبت گرایش موضوعی کتابهای امانت داده شده: دانشگاه صنعتی شریف به سایرین.....	۳۸
نمودار ۲۳. توزیع نسبت گرایش موضوعی کتابهای امانت داده شده.....	۴۱
نمودار ۲۴. توزیع نسبت قیمت و جریمه دیرکرد کتابهای بازگردانده نشده.....	۶۲
نمودار ۲۵. توزیع نسبت کتابهای بازگردانده نشده به تفکیک زبان.....	۶۲
نمودار ۲۶. توزیع نسبت کتابهای بازگردانده شده و بازگردانده نشده.....	۶۳
نمودار ۲۷. توزیع نسبت افراد زیر پوشش غیرعضو و استفاده کننده از طرح.....	۶۶
نمودار ۲۸. توزیع مقایسه ای نسبت کتابهای مبادله شده در داخل و بین شهرها، استانها و دانشگاهها و.....	۶۸

پیشگفتار

در اواسط سال ۱۳۷۳ مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران طرحی به نام "طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیرعضو تهیه و پیش نویس آیین نامه آن را برای اظهار نظر به تعدادی از کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی ارسال نمود. هدفهای این طرح آزمایشی ایجاد سهولت در استفاده متقاضیان و علاقه مندان از منابع موجود در کتابخانه های تخصصی کشور، پیشگیری از محدود ماندن سرمایه های ملی در شعاع خدمات تک تک کتابخانه ها، و آزمایش طرح و اصلاح معایب آن برای تدوین نهایی اعلام شده بود.

علیرغم تشیب و فرازها و اظهار نظرهای موافق و مخالف پیرامون این طرح، دوره آزمایشی آن طی سالهای ۷۷-۱۳۷۴ طبق آیین نامه و روشهای پیش بینی شده، به مرحله اجرا در آمد. هدف این گزارش، انعکاس دهنده نتایج و نحوه عملکرد طرح برای کلیه افراد و سازمانهایی است که به نحوی در ارتباط با طرح یا جویای نتایج آن هستند و همچنین آگاه ساختن کتابخانه های وابسته به دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیر پوشش طرح از نقش و جایگاهی است که در ارائه یا دریافت خدمات- امانت کتاب- در طول اجرای آزمایشی طرح داشته اند.

گفتنی است، این طرح از سال ۱۳۷۸ با عنوان " طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه ها "، به صورت دائمی به مرحله اجرا درآمده است.

فصل اول:

همکاری بین کتابخانه ها: کلیات

۱. مقدمه

کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به عنوان گنجینه های اصلی دانش و اطلاعات، از مهمترین اجزای نظام اطلاع رسانی علمی هر کشوری محسوب می شوند و هیچ پژوهشگری بدون بهره گیری از این منابع قادر به انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی نیست. از طرفی با توجه به دلایلی مانند: (Stephens & Ede ۱۹۹۱, Bouazza ۱۹۸۸, Sewell ۱۹۸۱, Fetterman ۱۹۷۴)

(۱) پدیده انفجار اطلاعات و رشد روز افزون دانش بشری،

(۲) توسعه فناوریهای نوین به ویژه در حوزه اطلاعات و ارتباطات و افزایش میزان دسترسی به منابع،

(۳) رشد روز افزون قیمت منابع،

(۴) کمبود منابع مالی کتابخانه ها،

(۵) عدم تناسب میان متقاضیان اطلاعات و منابع مالی کتابخانه ها،

(۶) رشد پژوهشهای بین رشته ای و پدید آمدن تنوع در تقاضا برای منابع،

(۷) محدودیت فضای نگهداری منابع در کتابخانه ها،

هیچ کتابخانه یا مرکز اطلاع رسانی به صورت مستقل، توان پاسخگویی کامل به نیازهای اطلاعاتی مراجعان را ندارد. به همین دلیل از حدود یک قرن پیش کتابخانه ها به راهکارهایی روی آورده اند تا بتوانند در چارچوب توافرها و برنامه هایی، از منابع یکدیگر برای پاسخ به نیاز مراجعان خود استفاده کنند. این رویکرد که بیشتر به عنوان "همکاری بین کتابخانه ها" یا "اشتراک منابع" شناخته می شود، عبارت است از (Bouazza ۱۹۸۶):

"هر گونه فعالیتی که به صورت مشترک و با همکاری دو یا چند کتابخانه، با هدف تسهیل، بهبود و توسعه عملیات کتابخانه ای و افزایش توان کتابخانه ها در پاسخگویی به استفاده کنندگان انجام شود."

۲. هدف

تحقق هدفهای زیر از جمله پیامدهای مطلوب روی آوری به فعالیتهای مشترک و همکاری بین کتابخانه هاست:

(Dowd 1990, Beauchamp 1991, Brewer 1991, Keenan 1991, Kumar 1991, Dannelly 1995)

- ۱) افزایش میزان دسترسی به منابع کتابخانه ها با کمترین هزینه ها،
- ۲) دسترسی به منابع یا خدمات بیشتر از دید کاربران و یا کاهش هزینه ها با حفظ سطح خدمات،
- افزایش خدمات با حفظ سطح هزینه ها یا ارائه خدمات بیشتر با هزینه کمتر نسبت به عملکرد انفرادی از دید کتابخانه ها،
- ۳) اجتناب از نگهداری نسخه های تکراری منابع گران قیمت در کتابخانه های مختلف و صرفه جویی در هزینه های مربوطه،
- ۴) انجام فعالیتهایی که هر کتابخانه به تنهایی قادر به انجام آنها نمی باشد،
- ۵) افزایش میزان استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها،
- ۶) بهبود خدمات موجود و ایجاد خدمات جدید،
- ۷) ایجاد زمینه ای مساعد برای رشد تخصصی کارکنان کتابخانه ها و استفاده مشترک از تخصصهای موجود،
- ۸) پاسخ به عواملی مانند کاهش اعتبارات کتابخانه ها و افزایش بهای منابع،
- ۹) رفع بهتر نیاز و تقاضای استفاده کنندگان از جنبه هایی نظیر سرعت، تنوع، هزینه و...،
- ۱۰) افزایش حجم منابع در کل کتابخانه در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی،
- ۱۱) غلبه بر مسئله تکروری کتابخانه ها و جدایی آنها از یکدیگر،
- ۱۲) افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری کتابخانه ها،
- ۱۳) تبادل تجربه ها.

۳. زمینه های همکاری بین کتابخانه ها

دستیابی به هدفهای اشتراک منابع یا همکاری بین کتابخانه ها، همواره از طریق روشها، الگوها و برنامه هایی قابل اجرا بوده که متناسب با شرایط نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و آنچه در این میان کمتر دچار تغییر شده، زمینه ها و حوزه های شکل گیری و اجرای اینگونه طرحها بوده است.

به منظور شناخت بهتر و آسانتر زمینه های همکاری بین کتابخانه ها، دسته بندیهای گوناگونی از دیدگاههای مختلف مطرح شده است که در اینجا به دسته بندی آنها براساس هدفهایشان اشاره می شود (Dowd ۱۹۹۰):

- ۱) برنامه هایی که در پی توسعه و افزایش مجموع مواد تخصصی در سطح ملی یا منطقه ای هستند.
- در چنین برنامه هایی، کتابخانه های عضو و همکار، با ایجاد یک یا چند مجموعه مکمل در یک یا چند نقطه، مواد قابل دسترس را در کل افزایش می دهند. این خدمات، نوعی خدمات پشتیبانی به

حساب می آیند که البته هزینه هایی را هم در بردارند. موادی که در مجموعه مکمل گردآورده می شوند مواد گران قیمت و کم استفاده ای هستند که وجود تنها یک نسخه از آنها در سطح یک کشور یا منطقه کفایت می کند. چنین برنامه هایی به کتابخانه های عضو این امکان را می دهند که منابع قابل دسترس استفاده کنندگان را به میزان زیادی افزایش داده و در عین حال از هزینه های تامین بسیاری از منابع گران قیمت در محل نیز اجتناب ورزند. این برنامه ها با پشتیبانی کلیه اعضا قابل دوام هستند.

۲) برنامه هایی که برای کاهش هزینه های مجموعه سازی با تقسیم مسئولیتها انجام می شوند.

هرچند برنامه های دسته اول نیز با اجتناب از خرید، هزینه های اعضا را کاهش می دهند، ولی تمرکز آنها بر منابع گران قیمت و کم استفاده است که در بهترین شرایط نیز اعتبارات اندکی برای خرید آنها صرف می شود. بنابراین تاثیر واقعی چنین برنامه هایی آن قدر باعث صرفه جویی در منابع مالی نمی شود که با کاهش خریدهای تکراری بتوان منابع بیشتری را در اختیار استفاده کنندگان قرار داده و از این رهگذر، رضایت آنها را افزایش داد.

دسته دوم برنامه های اشتراک منابع آنها می هستند که با تقسیم مسئولیت مجموعه سازی در بین اعضا در پی کاهش هزینه ها هستند در عین حالی که به میزان دسترسی آنها به منابع نیز خدشه ای وارد نشود. در چنین برنامه هایی، وجود کلیه عنوانهای لازم و مهم در بین اعضا تضمین می شود تا بتوانند سیستمهای خرید خود را کوچکتر کنند. تمرکز این دسته از برنامه ها بر موادی است که استفاده از آنها کم و نه زیاد است. در این برنامه ها، اعضا بر چگونگی خرید و نگهداری مواد توافق می کنند و هر یک از آنها بخشی از کل نیاز مجموعه اعضا را فراهم می کند و در صورت تقاضا در اختیار سایر اعضا قرار می دهد یا، از مجموعه دیگران برای پاسخگویی به نیاز مراجعان خود بهره می گیرد.

۳) برنامه هایی که دسترسی استفاده کنندگان به اطلاعات را از طریق تشریح و شناسایی منابع موجود و برنامه ریزی نظامهای تحویل مدارک، افزایش می دهند.

این برنامه ها، مواد را بازنمایی می کنند تا به ما بگویند که مجموعه های قوی در کجا هستند و داده های کتابشناختی را یک کاسه می کنند، تا به ما نشان دهند که عناوین مشخص یا مورد درخواست در کجا ممکن است یافت شوند. چنین برنامه هایی از گسترده ترین و شاید موفقترین تلاشهای مشترک و همکاریهای بین کتابخانه ها به شمار می روند. وجود پایگاههای اطلاعات کتابشناختی مشترک بین کتابخانه ها (فهرستگانها)، در سطح ملی یا منطقه ای به ما کمک خواهند کرد تا استفاده کنندگان خود را نسبت به آنچه در خارج از کتابخانه های ما قرار دارد آگاه سازیم و نظامهای پیشرفته امانت بین کتابخانه ها، استفاده از این اطلاعات را با کارایی بالایی امکان پذیر می سازند.

به این ترتیب، این زیربنایی ترین شکل اشتراک منابع که در آن، ما مجموعه های خود را عمومی کرده و برای طیف گسترده ای از کاربران قابل دسترس می سازیم مرتبه ای بالاتر از هدفهای ارائه خدمات با دریافت هزینه های مربوطه است.

در چنین برنامه هایی یک محور مشترک وجود دارد و آن اینکه، کتابداران هر روز از منابع دیگر کتابخانه ها آگاهی بیشتری می یابند و تمایل روزافزونی می یابند که به چنین منابعی به عنوان شاخه ای از مجموعه های خودشان بنگرند. استفاده کنندگان نیز هر روز بیشتر این انتظار را می یابند که کتابخانه ها مدارک مورد نیاز آنها را اگر در اختیار نداشته باشند به نحوی فراهم خواهند ساخت.

۴) برنامه‌هایی که برای کاهش هزینه‌های نگهداری مجموعه‌ها از طریق پروژه‌های مشترک ذخیره‌سازی به وجود می‌آیند.

مدیریت و نگهداری مجموعه‌ها جنبه‌ای مهم از دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود. امانت بین کتابخانه‌ها و درخواست‌های الکترونیکی اطلاعات تنها در صورتی موفق هستند که منابع درخواست شده در جایی وجود داشته باشند. چنین منابعی می‌توانند یک نسخه چاپی، یک فیلم یا یک پایگاه اطلاعات باشد اما در هر صورت کسی باید در جایی آنها را نگهداری کند.

مسئولیت نگهداری سوابق بشری را که به صورت چاپی یا خطی بوده‌اند همیشه تعداد مشخصی از کتابخانه‌ها و موسسات معتبر بر عهده داشته‌اند و شواهد نشان می‌دهد که این کار برای سوابق الکترونیکی نیز باید به انجام رسد تا هنگامی که فایده فعلی آنها کاهش می‌یابد از میان نروند. با توجه به گسترش سوابق بشری در دوران حاضر که باعث افزایش نرخ مدون آن نیز شده، مسئولیت حفاظت و نگهداری این سوابق بسیار سنگین می‌نماید.

هنگامی که در یابیم آسیب‌پذیری کاغذها و سایر موادی که گذشته و حال خود را که به زودی به گذشته تبدیل می‌شود بر آنها ثبت کرده‌ایم چه قدر زیاد است، عظمت این مسئولیت با افسوس نیز عجین می‌شود. اما کتابخانه‌ها خیلی دیر به یک باور کامل درباره آنچه به نگهداری و حفاظت از منابع اطلاعات مربوط می‌شد، رسیده‌اند و این باعث می‌شود که از هیچ‌کس به تنهایی کار چندانی برنیاید. بنابراین همکاری برای حفاظت و نگهداری مجموعه‌ها هدفی شناخته شده و گسترده به حساب می‌آید. برای نگهداری و حفاظت منابع، طرح‌های مشترکی وجود دارد که بر اساس آنها مجموعه انتشارات در سطح ملی یا فراتر از آن برای پیشگیری از نابودی با پشتیبانی مالی اعضا گردآوری و حفاظت می‌شوند. جنبه دیگر برنامه‌های مشترک برای نگهداری مجموعه‌ها که در اینجا بدان اشاره می‌شود تلاش برای دستیابی به صرفه‌جویی در فضا با امکان ذخیره‌سازی مشترک است. از آنجایی که مشکل فضا برای نگهداری سابقه بشری که به صورت فزاینده‌ای در حال رشد است، یکی از مشکلات عمده کتابخانه‌ها به شمار می‌رود، این حوزه از همکاری همچنان ادامه خواهد داشت.

۳-۱. روش‌های و الگوهای دسترسی به منابع کتابخانه‌ای

چهار حوزه یاد شده، تا حد زیادی راه را برای رسیدن به این هدف هموار می‌سازند که البته شاید بتوان در میان این برنامه‌ها نیز، برنامه‌های دسته‌سوم را گسترده‌ترین و موفق‌ترین تلاش‌های مشترک در این زمینه به حساب آورد.

هر چند در محیطی که اطلاعات بیشتر به صورت چاپی هستند، مالکیت محلی منابع - به ویژه مالکیتی که توانایی دستیابی سریع به اقلام مورد نیاز را فراهم کند - ارزش بسیار زیادی برای استفاده کنندگان دارد (Miller ۱۹۹۱) لیکن، ناتوانی روزافزون کتابخانه‌ها در فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان، مفهوم کتابخانه را از محلی برای نگهداری مجموعه‌های چاپی به کانونی برای دسترسی به اطلاعات مبدل کرده است. از اینرو، هدف نهایی و غایی هر کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی، به فراهم‌آوری امکان دسترسی به منابع موجود تغییر یافته است.

به طور کلی مکانیزمهای دسترسی به منابع کتابخانه ای را می توان به دو روش دسترسی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. لیکن با بررسی روند شکل گیری مکانیزمهای دسترسی در می یابیم که مفاهیم مطرح شده پیرامون آنها، محدود به مواردی است که بیشتر به عنوان "امانت بین کتابخانه ها" شناخته شده اند و دسترسی غیرمستقیم اعضای یک کتابخانه به منابع دیگر کتابخانه ها به واسطه کتابخانه ای که عضو آن هستند، اشاره دارند. دانلی نیز برای مفهوم دسترسی به منابع کتابخانه ای به چهار سطح زیر اشاره می کند (Dannelly ۱۹۹۵):

- (۱) شناسایی منابع مورد نیاز،
 - (۲) پی بردن به اینکه آیا منابع مورد نیاز در کتابخانه یا مرکز تامین مدرکی وجود دارند یا خیر،
 - (۳) توانایی دسترسی به منابع مورد نیاز از طریق خرید یا امانت،
 - (۴) حضور در محل نگهداری منابع و استفاده از آنها در محل.
- بنابراین می توان از دیدگاه استفاده کنندگان، به دو روش برای دسترسی به منابع کتابخانه هایی که عضو آنها نیستند اشاره کرد: دسترسی غیر مستقیم و دسترسی مستقیم.

۳-۱-۱. دسترسی غیرمستقیم: امانت بین کتابخانه ها

امانت بین کتابخانه ها، به عنوان مکانیزم دسترسی غیرمستقیم به منابع، شامل خدماتی است که با استفاده از آن، مراجعان به یک کتابخانه می توانند به اصل یا تصویر مدارکی که در سایر کتابخانه ها وجود دارند، دست یابند. برای تحقق این امر باید کتابخانه درخواست کننده و کتابخانه ارائه دهنده مدرک یا کپی آن، انجام چنین خدماتی را پذیرفته باشند. این خدمات می تواند در قالب یک توافق دو طرفه یا تابع مقرراتی در سطح وسیع تر باشد که دامنه این خدمات ممکن است تا فراسوی مرزهای جغرافیایی یک کشور هم گسترش یابد (Kent ۱۹۷۴).

روش انجام خدمات امانت بین کتابخانه ها عموماً به صورتی است که برای امانت یک مدرک یا دریافت تصویر آن، دو کتابخانه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. به عبارت دیگر میان کتابخانه ارائه دهنده مدرک یا تصویر آن با استفاده کننده نهایی که از مراجعان یا اعضای کتابخانه درخواست کننده است، هیچ ارتباطی برقرار نمی شود. در این نوع خدمات، کتابخانه درخواست کننده در مقابل کتابخانه امانت دهنده مدرک مسئول است و استفاده کننده نهایی نیز به نوبه خود در مقابل کتابخانه درخواست کننده مسئولیت دارد (Cornish ۱۹۸۸).

بنابراین، شرط موفقیت این سطح از دسترسی به منابع، تا حد زیادی منوط به شناسایی و جایابی منابع مورد نظر است. از جمله محدودیتهای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد (علیدوستی ۱۳۷۸):

- (۱) به عنوان محدودیت اصلی، محدود به آن دسته از منابع کتابخانه ای است که به صورت غیرمستقیم قابل استفاده هستند مانند کتابهای غیر مرجع.
- (۲) آن دسته از مواد غیر قابل امانت که قابل تکثیر نیز نیستند را شامل نمی شود.
- (۳) برای تکثیر منابعی که قابل امانت دادن نیستند، نیاز به تجهیزات گران قیمت را به وجود می آورد.
- (۴) هنگامی امکان پذیر است که مشخصات دقیق کتابشناختی مواد مورد نیاز معلوم باشد.

۵) برخی از سفارشها ممکن است به دلیل نداشتن آگاهی کامل از مفاد مدارک، بی ربط یا بی اهمیت از کار در آیند.

۶) برای دسترسی غیرمستقیم به منابع کتابخانه ها، نیاز به یک کتابخانه یا نهاد واسط وجود دارد.

۷) علاوه بر واسطه، به سیستمهای ارتباطی مانند پست و مخابرات نیز وابسته است.

۸) هنگامی که کتابخانه امانت دهنده مواد یا ارائه دهنده خدمات نزدیک باشد، زمان و هزینه ای که باید صرف شود، توجیه اقتصادی ندارد.

۹) هنگامی که به هر دلیل، ارتباط بین استفاده کنندگان و کتابخانه یا نهاد واسط محدود یا قطع شود، امکان پذیر نیست.

۳-۱-۲. دسترسی مستقیم: تعمیم خدمات مستقیم کتابخانه ها

حضور در محل نگهداری منابع و استفاده از آنها در محل، شیوه ای است که امکان دسترسی مستقیم به منابع را برای علاقه مندان و متقاضیان اطلاعات و مدارک فراهم می آورد. هرچند وجود منابع و راهنماهایی که استفاده کننده را به محل نگهداری و عرضه آنها هدایت می کنند، می تواند دسترسی به این منابع را با سرعت و سهولت بیشتری فراهم کند، اما شیوه دسترسی مستقیم در مقایسه با دسترسی غیرمستقیم، حتی برای محیطهایی که از وجود چنین تمهیداتی نیز بی بهره اند بنا به دلایلی مفید و موثر است. برخی از این دلایل عبارت اند از (علیدوستی ۱۳۷۸):

۱) در استفاده از بیشتر منابع کتابخانه ای مانند منابع مرجع، خدمات، کارشناسان، تجهیزات، فضا و ... محدودیتی ندارد.

۲) تمامی موادی را که در کتابخانه ها وجود دارند، شامل می شود.

۳) امکان استفاده از اصل منابع را بدون نیاز به تکثیر فراهم می کند.

۴) هنگامی که اطلاعات دقیقی از مواد مورد نیاز در دست نباشد- مثلاً هنگامی که پژوهشگری به دنبال سوابق علمی یک موضوع باشد- کارآمدتر است.

۵) چون انتخاب براساس اصل مدارک صورت می گیرد، امکان خطا از میان می رود.

۶) بدون نیاز به واسطه و به صورت مستقیم انجام می پذیرد.

۷) به سیستمهای ارتباطی وابسته نیست.

۸) برای انجام، نیازی به کتابخانه یا نهاد واسط نیست.

با توجه به دلایل مذکور کتابخانه ها می توانند به روش "تعمیم خدمات کتابخانه ها" به عنوان روشی که امکان مراجعه و استفاده مستقیم از خدمات کتابخانه ها را فراهم آورده و تکمیل کننده روش "امانت بین کتابخانه ها" نیز می باشد، روی آورده و از این طریق امکان استفاده همزمان از خدمات و مدارک علمی موجود در کتابخانه های مختلف را برای متقاضیان این مدارک، فراهم آورند.

فصل دوم:

بررسی عملکرد

طرح تصمیم خدمات کتابخانه های تخصصی

به افراد غیرعضو

۱. مقدمه

"تعمیم خدمات مستقیم کتابخانه ها" - روش پیشنهادی برای تکمیل روش "امانت بین کتابخانه ها" - مکانیزمی است که امکان دسترسی مستقیم و بدون واسطه به خدمات و مجموعه های کتابخانه ها را بدون نیاز به عضویت در کتابخانه ها، فراهم می آورد.

این روش که می تواند در کنار "امانت بین کتابخانه ها"، استفاده همزمان از خدمات و مدارک علمی موجود در کتابخانه های مختلف را تسهیل و تضمین کند، مستلزم طراحی سیستمی بود که تمهیدات لازم را برای بهره مندی مستقیم از تمامی خدمات کتابخانه ها، از طریق رویه هایی هماهنگ، فراهم آورد. فراهم آوردن امکان دسترسی مستقیم می توانست بهره وری کتابخانه ها را از جنبه های زیر افزایش دهد (علیدوستی ۱۳۷۵):

- ۱) شعاع خدمات هر کتابخانه تا سطح کل کشور افزایش یابد.
- ۲) مدارک موجود در هر کتابخانه در سطح کشور قابلیت استفاده یابند.
- ۳) محدودیت خدمات کتابخانه ها به اعضای خاصی از بین رود.
- ۴) بدون صرف هزینه خرید مدارک، منابع کتابخانه ها- با امکان استفاده همزمان از آنها- تقویت و شکاف بین وضعیت استاندارد و وضعیت موجود در کتابخانه ها از طریق کاهش نیاز به مجموعه های پایه در آنها کم شود.
- ۵) وحدت رویه برای استفاده از خدمات مستقیم کتابخانه ها ایجاد شده و سردرگمی مراجعان در دنبال کردن رویه های مستقل هر کتابخانه به صورت جداگانه از بین رود.

۲. تعاریف عملیاتی

به منظور ایجاد یکدستی در مفاهیم بکار رفته در این گزارش، تعاریف زیر برای برخی از اصطلاحات در نظر گرفته شده است:

- ۱) طرح: طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیر عضو.
- ۲) مرکز: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
- ۳) کتابخانه مبدا: کتابخانه ای که افراد زیر پوشش طرح، طبق لیست کتابخانه های مبدا^۱ به آن وابسته هستند.
- ۴) کتابخانه مقصد: کتابخانه ای که افراد زیر پوشش طرح، بدون عضویت در آن می توانند از خدمات آن بهره مند شوند.
- ۵) فرد استفاده کننده: دانشجوی تحصیلات تکمیلی یا عضو هیئت علمی رسمی و رسمی آزمایشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی که از خدمات طرح استفاده کرده اند.
- ۶) فرد زیر پوشش: دانشجوی تحصیلات تکمیلی یا عضو هیئت علمی رسمی و رسمی آزمایشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی که بدون عضویت در کتابخانه های مقصد، با ارائه کارت عضویت و امانت می توانستند، از خدمات آنها استفاده کنند.
- ۷) فرد زیر پوشش غیر عضو: دانشجوی تحصیلات تکمیلی یا عضو هیئت علمی رسمی و رسمی آزمایشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی که علیرغم دارا بودن شرایط عضویت، عضو طرح نشده اند.
- ۸) کارت عضویت در طرح: کارتی که حاوی اطلاعات خاصی بوده و فرد زیر پوشش، آن را از کتابخانه مبدا دریافت می کرد. دارنده کارت عضویت در طرح می توانست به کتابخانه های مقصد مراجعه و از تمامی خدمات آنها در محل کتابخانه- که به اعضای کتابخانه ارائه می شود- استفاده کند.
- ۹) کارت امانت: کارتی که حاوی اطلاعات خاصی بوده و فرد زیر پوشش، آن را از کتابخانه مبدا دریافت می کرد. دارنده این کارت، با استفاده از آن می توانست از کتابخانه های مقصد برای مدت معینی کتاب به امانت گیرد.

۳. کلیات طرح

طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیر عضو، به عنوان یک راهکار، با هدف ایجاد سهولت استفاده متقاضیان و علاقه مندان از منابع موجود در کتابخانه های تخصصی کشور و پیشگیری از محدود ماندن سرمایه های ملی در شعاع تک تک کتابخانه ها، طی سالهای ۷۷-۱۳۷۴، با مرکزیت و نظارت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به مرحله اجرا گذاشته شد و کتابخانه هایی را که مستقل یا به تبع سازمان متبوع خود به وزارت فرهنگ و آموزش عالی وابسته بودند را پوشش می داد.

براساس این طرح، افراد واجد شرایط با مراجعه به کتابخانه مبدا، تقاضای صدور کارت عضویت در طرح و کارت امانت نموده و کتابخانه مبدا نیز پس از بررسی وضعیت متقاضی از نظر مطابقت وی با شرایط مدون در آیین نامه طرح، یک نسخه خلاصه آیین نامه مخصوص متقاضی را- بسته به اینکه تحصیلات تکمیلی یا عضو هیئت علمی باشد- برای مطالعه در اختیار وی قرار می داد.

۱. سیاهه نام کتابخانه ها در پیوست، ارائه شده است.

متقاضی در صورت پذیرفتن شرایط مندرج در خلاصه آیین نامه، برگ تعهد و مدارک مورد نیاز را به کتابخانه مبدا تحویل می داد و این کتابخانه نیز پس از بررسی و مطابقت مدارک با مشخصات متقاضی صدور یک کارت عضویت و مقداری کارت امانت- برای دانشجوی تحصیلات تکمیلی ۲ کارت که به ازای هر کارت یک جلد کتاب به مدت ۳ هفته و برای اعضای هیئت علمی، ۳ کارت که به ازای هر کارت ۱ جلد کتاب به مدت ۳ هفته، امانت داده می شد- اقدام می کرد.

افراد زیر پوشش می توانستند با ارائه کارت عضویت در طرح به کتابخانه های مقصد مراجعه و از تمامی خدمات آنها- که طبق مقررات هر کتابخانه، برای اعضا، در محل ارائه می شود- استفاده کنند. کتابخانه مقصد برای هر نوبت امانت کتاب، یک برگ آمار را (که شامل کد کتابخانه مقصد، تاریخ امانت، عنوان(های) کتاب(های) امانت داده شده بود) دریافت و نسخه اول آن را برای مرکز ارسال و نسخه دوم آن را بایگانی می کرد.

در صورتی که فردی کتاب امانتی را در پایان مهلت مقرر به کتابخانه مقصد باز نمی گرداند، کارت امانت وی را باطل و آن را به همراه فرم درخواست جبران خسارت به مرکز ارسال و مرکز نیز بلافاصله پس از دریافت این درخواست، خسارت وارد شده را جبران می کرد. خسارتهای پرداخت شده در گلوگاههایی مانند زمان فراغت از تحصیل و تصفیه حساب، از افراد متخلف دریافت می شد.

۴. هدف و فایده

هدف از بررسی عملکرد این طرح، تعیین چگونگی ارتباط دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیرپوشش آن از نظر تبادل کتاب با یکدیگر، با توجه به میزان پراکندگی آنها در سطح استانها و شهرها، گرایش موضوعی و زبان کتابهای مبادله شده، تراکم میزان مبادلات در ماهها، فصلها و سالهای مختلف اجرا و میزان خسارتهای وارد شده حین اجرای طرح است. نتایج این بررسی می تواند به بهبود برنامہ های جاری، برنامه ریزی طرحهای آتی اشتراک منابع و سیاستگذاریهای مرتبط با تهیه منابع اطلاعاتی مورد نیاز در سطح دانشگاهها و موسسه های پژوهشی مفید واقع شود

۵. روش گردآوری داده ها

به منظور بررسی عملکرد این طرح، داده های مورد نیاز از منابع مشخصی، به این ترتیب استخراج و گردآوری شدند:

تعداد افراد زیر پوشش و استفاده کننده از طرح: داده های مربوط به تعداد این افراد که خود از دو گروه عمده دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی رسمی و رسمی آزمایشی تشکیل می شدند، با مراجعه به مستندات "آمار آموزش عالی"، به این ترتیب استخراج و گردآوری شدند:
- تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل در سه دوره تحصیلی (۷۷-۱۳۷۴)، به تفکیک دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیر پوشش طرح^۱، از مجموع :

۱. سیاه نام دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیرپوشش طرح، در پیوست، ارائه شده است.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴ و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پذیرفته شده در سالهای تحصیلی ۷۶-۱۳۷۵ و ۷۷ و ۱۳۷۶ (آمار آموزش عالی ۱۳۷۵، ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷)، محاسبه و تعداد اعضای هیئت علمی زیر پوشش، به دلیل چشمگیر نبودن میزان استفاده آنها از خدمات طرح، در این گزارش، بدون در نظر گرفتن توزیع تعداد آنها در هر دانشگاه و موسسه پژوهشی نیز با مراجعه به منبع یاد شده، استخراج شد.

داده های مربوط به تعداد استفاده کنندگان از طرح نیز، براساس آمارهای دریافتی از دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیر پوشش محاسبه شدند.

تعداد کتابخانه های زیر پوشش طرح^۱: مشخصات این کتابخانه ها از طریق ارسال فرم برای سازمانهای متبوع آنها، قبل اجرای طرح، گردآوری شده بود، که به دلیل عدم همکاری برخی از این سازمانها در تکمیل فرم مذکور، ناگزیر از مستندات موجود در مرکز و مندرجات کتاب راهنمای کتابخانه های تخصصی- چاپ ۱۳۷۰ استفاده شد.

داده های مربوط به تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های زیر پوشش طرح نیز، از طریق ارسال پرسشنامه هایی که بدین منظور پیش بینی شده بود، استخراج شد، لیکن به دلیل عدم پاسخگویی ۱۰ کتابخانه به پرسشنامه های ارسالی، اطلاعات مربوط به آنها در این گزارش لحاظ نشده اند.

تعداد کتابهای مبادله شده: داده های مربوط به تعداد این کتابها، از طریق پردازش داده های موجود در برگه های آمار^۲ بوسیله نرم افزاری که بدین منظور در محیط نرم افزار فاکس پروتحت DOS طراحی و توسعه یافت، استخراج و براساس محورهایی مانند: گرایش موضوعی و زبان، دوره زمانی، توزیع کتابهای مبادله شده در استانها، شهرها و دانشگاهها و موسسه های پژوهشی و با توجه به نحوه ارتباط آنها از نظر داد و ستد کتاب و توزیع گرایش موضوعی و زبان کتابهای مبادله شده در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی که کتاب بیشتری امانت داده اند، مورد بررسی قرار گرفتند.

گفتنی است، این نرم افزار قابلیت ارائه اطلاعاتی پیرامون توزیع تعداد کتابهای مبادله شده به تفکیک هر کتابخانه و ارتباط آن با سایر کتابخانه ها را داراست، لیکن به دلیل گستردگی حجم این اطلاعات، از ارائه آنها در این گزارش صرفنظر شده است.

میزان خسارت های وارد شده حین اجرای طرح: با مراجعه به موارد مندرج^۲ در فرمهای از قبل تعیین شده ای با عنوان اعلام خسارت کتابهای امانتی، که در طول اجرای طرح بوسیله کتابخانه های مقصد برای مرکز ارسال شده بود، داده های مورد نیاز استخراج و محاسبه شدند.

۱. سیاهه نام کتابخانه های زیرپوشش در پیوست، ارائه شده است.

۲. این موارد عبارت از کد و نام کتابخانه(های) خسارت زده و خسارت دیده، مبلغ جریمه دیرکرد و قیمت کتابهای بازگردانده نشده، بودند.

۶. تحلیل یافته‌ها

داده‌های استخراج شده از منابع مورد استفاده را می‌توان در پنج مقوله اصلی (افراد زیرپوشش و استفاده‌کننده از طرح، دانشگاهها و موسسه‌های پژوهشی زیرپوشش طرح، کتابهای مبادله شده، شبکه ارتباطی مبادله کتاب و خسارتهای وارد شده حین اجرای طرح) و بر مبنای چند محور عمده، مورد تحلیل قرار داد، این محورها که عبارت اند از:

۱. توزیع تعداد و نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیرپوشش و استفاده‌کننده از طرح به تفکیک دانشگاهها و موسسه‌های پژوهشی،

۲. توزیع تعداد و نسبت کتابهای موجود در دانشگاهها و موسسه‌های پژوهشی زیر پوشش طرح به تفکیک زبان،

۳. توزیع تعداد و نسبت کتابهای مبادله شده براساس رده موضوعی و زبان،

۴. توزیع تعداد و نسبت کتابهای مبادله شده در طول اجرا به تفکیک سال، فصل و ماه،

۵. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده در هراستان براساس مبادله‌های داخل استانها، امانت داده به سایر و امانت گرفته از سایر استانها،

۶. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده در هر شهر براساس مبادله‌های داخل شهرها، امانت داده به سایر و امانت گرفته از سایر شهرها،

۷. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده در هر دانشگاه و موسسه پژوهشی براساس مبادله‌های داخل دانشگاهها و موسسه‌های پژوهشی، امانت داده به سایر و امانت گرفته از سایر دانشگاهها و موسسه‌های پژوهشی،

۸. توزیع تعداد و نسبت کتابهای مبادله شده در داخل و بین استانها،

۹. توزیع تعداد و نسبت کتابهای مبادله شده در داخل و بین شهرها،

۱۰. توزیع تعداد و نسبت کتابهای مبادله شده در داخل و بین دانشگاهها و موسسه‌های پژوهشی،

۱۱. توزیع گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به تفکیک دانشگاهها و موسسه‌های پژوهشی،

۱۲. توزیع میزان خسارتهای وارد شده در دوره اجرای طرح به تفکیک دانشگاهها و موسسه‌های پژوهشی خسارت زده،

۱۳. توزیع تعداد و نسبت کتابهای مبادله شده و بازگردانده نشده به تفکیک دانشگاهها و موسسه‌های پژوهشی.

پس از درج آنها در جدولهایی بر مبنای محورهای یاد شده، با کمک نمودارهایی به این ترتیب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند:

۶-۱. افراد زیر پوشش طرح

از مجموع ۵۲۳۳۷ فرد واجد شرایط عضویت در طرح، موجود در ۳۹ دانشگاه و موسسه پژوهشی زیر پوشش^۱، تعداد ۳۶۷۷۲ دانشجوی تحصیلات تکمیلی (۷۰ درصد) و ۱۵۵۶۵ عضو هیئت علمی رسمی و رسمی آزمایشی (۳۰ درصد) بودند (نمودار شماره ۱).

جدول (۱)، توزیع تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیر پوشش طرح را به تفکیک دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، طی سالهای ۷۷-۱۳۷۴ نشان می دهد.

۶-۲. افراد استفاده کننده از طرح

براساس آمارهای موجود در مرکز، از مجموع ۷۶۹۹ نفر استفاده کننده از طرح، ۵۲۰ نفر (۷ درصد) عضو هیئت علمی و ۷۱۷۹ نفر (۹۳ درصد) دانشجوی تحصیلات تکمیلی بوده اند (نمودار شماره ۲).

۱. براساس اطلاعات موجود در مستندات "آمار آموزش عالی"، بقیه دانشگاهها و موسسه های پژوهشی فاقد دانشجوی تحصیلات تکمیلی بوده اند.

جدول ۱. توزیع تعداد و نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استفاده کننده از طرح

نسبت تعداد دانشجویان استفاده کننده به زیرپوشش	تعداد دانشجویان استفاده کننده	تعداد دانشجویان زیرپوشش	نام دانشگاه / موسسه پژوهشی
۰/۹	۱۱	۱۲	اراک
۰/۵۶	۹۳	۱۶۵	ارومیه
۰/۱۹	۲۱۱	۱۱۰۸	اصفهان
۰/۶۷	۲۰۸	۳۰۹	الزهرا
۰/۳	۲۴	۷۹	بوعلی سینا همدان
۰/۵	۱۲	۲۴	بیرجند
۰/۰۴	۲۴	۲۹۵	بین المللی امام خمینی (ره)
۰/۳	۲۶	۸۴	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی
۰	۰	۱۰	پژوهشگاه مواد و انرژی
۰	۰	۹۸۸	تبریز
۰/۳۳	۱۴۹۷	۴۴۲۸	تربیت مدرس
۰/۵۸	۵۴۰	۹۳۰	تربیت معلم تهران
۰/۰۳	۳۲۷	۸۸۲۶	تهران
۰/۴۴	۴۸	۱۰۷	رازی کرمانشاه
۱	۱۲	۱۲	زنجان
۰	۰	۰	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
۰/۲۵	۴۸	۱۹۲	سیستان و بلوچستان
۰	۰	۵	شاهرود
۰/۴۷	۱۸۳	۳۸۸	شهید باهنر کرمان
۰/۲۱	۵۴۸	۲۶۰۳	شهید بهشتی
۰/۰۳	۲۵	۶۸۶	شهید چمران اهواز
۰/۱۷	۳۶۵	۲۰۹۴	شیراز
۰/۲۶	۲۷۸	۱۰۴۲	صنعتی اصفهان
۰/۴۶	۱۰۹۶	۲۳۶۵	صنعتی امیرکبیر
۰/۴۹	۱۶۹	۳۴۰	صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۰	۰	۸۲	صنعتی سهند تبریز
۰/۱۹	۳۹۸	۲۰۰۸	صنعتی شریف
۰/۱۱	۲۲۱	۱۹۶۶	علامه طباطبایی
۰/۱۷	۳۹۶	۲۲۱۸	علم و صنعت
۰/۰۰۸	۱۲	۱۳۷۲	فردوسی مشهد
۰	۰	۱۲	کردستان
۰/۸	۱۲	۱۵	کاشان
۰/۳۶	۱۶۰	۴۳۴	گیلان
۰	۰	۱۰	لرستان
۰/۳۶	۹۴	۲۵۸	مازندران
۰/۱۲	۲۴	۱۸۸	منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان
۰/۳۸	۱۲	۳۱	موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
۰/۱۳	۸۵	۶۸۳	هنر
۰/۰۴	۲۰	۴۱۳	یزد
۰/۱۹	۷۱۷۹	۳۶۷۷۲	جمع

۱. براساس مستندات آمار آموزش عالی تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی مواردی که با حرف "ن" مشخص شده اند، نامعلوم است.

با توجه به تعداد دانشجویان زیر پوشش (۳۶۷۷۲ نفر)، نسبت دانشجویان استفاده کننده از طرح به آنها، تقریباً ۱۹/۵ درصد و این نسبت برای اعضای هیئت علمی با توجه به تعداد اعضای هیئت علمی زیر پوشش (۱۵۵۶۵ نفر)، تقریباً ۳/۳ درصد بوده، که به این ترتیب نسبت افراد استفاده کننده به کل افراد زیر پوشش طرح تقریباً ۱۴/۷ درصد بوده است (نمودارهای شماره ۳، ۴).

جدول (۱)، توزیع تعداد و نسبت دانشجویان استفاده کننده از طرح را در کنار دانشجویان زیر پوشش طرح به تفکیک در هر دانشگاه و موسسه پژوهشی، طی سالهای ۷۷-۱۳۷۴، نشان می دهد. براساس داده های این جدول، دانشگاه تهران با ۸۸۲۶ دانشجوی تحصیلات تکمیلی بیشترین و دانشگاه شاهرود با ۵ دانشجوی تحصیلات تکمیلی کمترین دانشجوی زیر پوشش طرح و دانشگاه تربیت مدرس با ۱۴۹۷ عضو، بیشترین و دانشگاه اراک با ۱۱ عضو، کمترین تعداد دانشجوی استفاده کننده را به خود اختصاص داده اند.

بیشترین نسبت دانشجوی استفاده کننده از طرح به دانشجوی زیر پوشش ۱ و به دانشگاه زنجان و کمترین نسبت، ۰/۰۰۸ و به دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص دارد.

۱. به دلیل ناچیز بودن سهم اعضای هیئت علمی در استفاده از طرح، تعداد آنها در این جدول ارائه نشده است.

۳-۶. کتابهای موجود در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیر پوشش طرح

جدول (۲)، توزیع تعداد کتابهای موجود در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیر پوشش طرح را به تفکیک زبان پژوهشی نشان می دهد.

براساس داده های این جدول، از مجموع ۵۳۹۱۲۱۲ جلد کتاب موجود در کتابخانه های وابسته به دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیرپوشش طرح، تعداد ۳۱۹۶۹۲۸ جلد آنها به زبان فارسی و عربی و ۲۱۹۴۲۸۴ جلد آنها به زبان لاتین هستند (نمودار ۵).

که به این ترتیب نسبت کتابهای لاتین به کل ۴۱ درصد و نسبت کتابهای فارسی و عربی به کل ۵۹ درصد است. دانشگاه شهید بهشتی نیز با ۳۷۴۶۵۸ جلد، بیشترین و موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با ۵۵۹۶ جلد کمترین حجم کتاب را به خود اختصاص داده اند.

۴-۶. مبادله کتاب

براساس داده های استخراج شده از برگهای آمار، در دوره اجرای طرح، ۱۹۰۲۰ جلد کتاب در ۲۱ رده موضوعی، میان ۵۴ دانشگاه و موسسه پژوهشی زیر پوشش در سطح ۲۲ استان و ۳۱ شهر کشور، مورد مبادله قرار گرفتند.

توزیع تعداد و نسبت مبادله های انجام شده براساس رده موضوعی، زبان، دوره زمانی، استانها، شهرها، دانشگاهها و موسسه های پژوهشی و توزیع تعداد آنها براساس مبادله های داخلی، امانت داده شده و امانت گرفته شده بین استانها، شهرها و دانشگاهها و موسسه های پژوهشی و توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده براساس گرایش موضوعی و زبان در موسسه های پژوهشی و دانشگاههایی که کتاب بیشتری امانت داده اند، در قالب جدولهای جداگانه ای طراحی شده اند که به شرح آنها می پردازیم.

جدول ۲. توزیع تعداد کتابهای موجود در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیرپوشش طرح

نام دانشگاه / موسسه پژوهشی	کتابهای لاتین	جمع
اراک	۱۰۰۰۹	۵۶۸۹۰
ارومیه	۲۵۹۸۷	۷۶۷۷۴
اصفهان	۱۱۴۷۷۲	۳۵۹۱۷۸
الزهرا	۶۷۹۸۱	۱۹۴۹۹۵
ایلام	۳۰۰۰	۲۶۵۰۰
بوعلی سینا همدان	۳۵۴۵۰	۸۳۸۶۳
بیرجند	۱۷۱۵۳	۷۴۵۳۷
بین المللی امام خمینی (ره)	۱۳۴۲۵	۵۷۸۰۹
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۸۷۵۰۰	۱۴۴۷۰۰
پژوهشگاه مواد و انرژی	۷۴۱۸	۸۵۵۲
تبریز	۱۵۶۵۵۲	۳۲۵۰۶۲
تربیت مدرس	۴۶۷۲۰	۸۰۲۴۷
تربیت معلم تبریز	۱۷۰۰۰	۵۶۰۰۰
تربیت معلم تهران	۶۱۹۴۰	۱۶۰۱۱۱
تربیت معلم سبزوار	۷۰۰۰	۳۶۰۰۰
تهران	۱۱۶۳۷۰	۲۷۴۱۱۵
دانشکده علوم پایه دامغان	۲۸۹۰	۱۵۴۲۰
رازی کرمانشاه	۲۹۱۱۱	۹۶۸۷۲
زنجان	۹۰۰۰	۳۰۰۰۰
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران	۳۱۸۰۰	۶۷۹۰۰۰
سمنان	۱۱۴۱۴	۳۶۶۰۹
سیستان و بلوچستان	۹۹۵۰۰	۳۰۷۵۰۰
شاهرود	۷۰۸۳	۳۱۲۶۳
شهرکرد	۴۵۰۰	۱۷۰۰۰
شهید باهنر کرمان	۶۳۶۱۷	۱۵۰۰۴۷
شهید بهشتی	۱۲۵۶۰۴	۳۷۴۶۵۸
شهید چمران اهواز	۱۲۷۶۴۲	۲۹۰۷۱۶
شیراز	۱۴۷۷۹۵	۲۰۶۴۹۳
صنعتی اصفهان	۳۳۶۱۱	۴۸۴۲۰
صنعتی امیرکبیر	۷۸۵۴۱	۱۰۵۸۱۹
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۲۹۱۸۹	۵۵۹۴۵
صنعتی سهند تبریز	۸۰۳۰	۱۹۳۱۱
صنعتی شریف	۱۱۷۴۶۴	۱۴۷۵۷۰
علامه طباطبایی	۹۳۱۴۹	۲۵۰۳۹۲
علم و صنعت	۶۸۰۷۲	۹۱۹۸۲
فردوسی مشهد	۱۱۳۲۴۶	۳۳۳۹۱۷
کاشان	۲۴۹۰۲	۱۱۷۲۱۰
گیلان	۴۷۵۳۵	۱۶۴۶۹۱
لرستان	۶۹۶۰	۴۷۵۰۰
مازندران	۳۲۰۵۰	۱۱۹۴۹۷
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۱۷۸۸۳	۲۴۰۶۵
مرکز ملی اقیانوس شناسی	۸۳۰	۱۱۳۱
منابع طبیعی و کشاورزی گرگان	۱۰۱۳۰	۴۴۰۳۰
موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله	۴۱۱۴	۵۵۹۶
هنر	۲۳۱۰۰	۵۸۳۷۹
ولی عصر (عج) رفسنجان	۵۹۵۸	۱۲۷۰۰
یزد	۳۰۲۶۷	۱۰۴۲۴۴
جمع	۲۱۹۴۲۸۴	۵۳۹۱۲۱۲

۴-۶-۱. توزیع کتابهای مبادله شده براساس گرایش موضوعی و زبان

جدول (۳)، توزیع گرایش موضوعی و زبان کتابهای مبادله شده را نشان می دهد. با توجه به داده های این جدول از مجموع ۱۹۰۲۰ کتاب مبادله شده، ۱۴۶۲۹ جلد (۷۷ درصد) به زبان لاتین، ۳۸۹۱ جلد (۲۰ درصد) به زبان فارسی و ۵۰۰ جلد (۳ درصد) به زبان عربی بوده اند (نمودار شماره ۶).

به طور کلی از مجموع کتابهای مبادله شده در ۲۱ رده موضوعی، به ترتیب رده های تکنولوژی با ۶۳۰۲ جلد (۳۳ درصد)، علوم با ۵۶۴۴ جلد (۲۹ درصد) و زبان و ادبیات با ۲۱۵۶ جلد کتاب (۱۱ درصد) بیشترین حجم و رده های تاریخ آمریکا به ترتیب با ۵ و ۸ (۰/۲ و ۰/۴ درصد) جلد کتاب کمترین میزان مبادله را به خود اختصاص داده اند. (نمودار شماره ۷).

جدول ۳. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده براساس گرایش موضوعی و زبان

جمع	زبان / تعداد			رده موضوعی
	لاتین	عربی	فارسی	
۲۴	۱۱	۰	۱۳	کلیات
۱۰۶۱	۳۷۳	۱۷۴	۵۱۴	فلسفه و دین
۴۳	۲۵	۲	۱۶	علوم وابسته به تاریخ
۷۰۸	۶۳	۱۰۹	۵۳۶	تاریخ عمومی و جهان باستان
۵	۵	۰	۰	تاریخ آمریکا
۸	۵	۰	۳	تاریخ آمریکا
۱۹۴	۱۱۷	۸	۶۹	جغرافیا، مردم شناسی، فرهنگ عامه و ...
۹۰۰	۵۱۰	۴	۳۸۶	علوم اجتماعی
۹۲	۴۸	۶	۳۸	علوم سیاسی
۳۵	۱۱	۲	۲۲	حقوق
۲۹۴	۱۵۰	۰	۱۴۴	آموزش و پرورش
۱۶	۱	۱	۱۴	موسیقی
۳۳۰	۲۲۸	۴	۹۸	هنرها
۲۱۵۶	۱۵۷۷	۱۴۴	۴۳۵	زبان و ادبیات
۵۶۴۴	۵۰۰۷	۸	۶۲۹	علوم
۲۵۳	۱۹۳	۳	۵۷	پزشکی
۱۸۸	۱۴۵	۱	۴۲	کشاورزی
۶۳۰۲	۵۶۰۱	۲	۶۹۹	تکنولوژی
۲۰	۱۲	۰	۸	علوم نظامی
۴۷	۴۴	۰	۳	علوم دریانوردی
۴۲	۲۵	۰	۱۷	علوم کتابشناسی و کتابداری
۶۵۸	۴۷۸	۳۲	۱۴۸	نامعلوم
۱۹۰۲۰	۱۴۶۲۹	۵۰۰	۳۸۹۱	جمع

۶-۴-۲. توزیع کتابهای مبادله شده براساس سال، فصل و ماه

جدول (۴)، توزیع تعداد کتابهای مبادله شده را در سالهای ۷۷-۱۳۷۴، به تفکیک در سالها، فصلها و ماههای مختلف این دوره ۴ ساله نشان می دهد.

جدول ۴. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده براساس سال، فصل و ماه

جمع	زمستان			پاییز			تابستان			بهار			فصل/ماه سال
	اسفند	دی	بهمن	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	
۱۹۸۷	۳۸۴	۳۰۴	۳۶۰	۲۲۵	۱۷۰	۱۸۵	۶۳	۷۶	۷۰	۲۹	۲۷	۹۴	۱۳۷۴
۵۱۵۵	۵۱۰	۵۱۲	۴۰۷	۴۵۱	۵۳۴	۵۱۲	۳۴۳	۴۵۲	۳۱۵	۳۴۵	۴۹۴	۲۸۰	۱۳۷۵
۶۳۰۴	۸۴۸	۵۰۶	۶۱۴	۴۷۷	۴۲۴	۴۶۳	۴۱۷	۳۱۶	۴۳۹	۴۶۷	۸۲۵	۵۰۸	۱۳۷۶
۵۵۷۴	۲۱۲	۴۶۵	۳۰۵	۵۰۹	۵۱۰	۵۱۳	۴۰۲	۴۰۳	۴۶۳	۵۰۷	۷۶۷	۵۱۸	۱۳۷۷
۱۹۰۲۰	۱۹۵۴	۱۷۸۷	۱۶۸۶	۱۶۶۲	۱۶۳۸	۱۶۷۳	۱۲۲۵	۱۲۴۷	۱۲۸۷	۱۳۴۸	۲۱۱۳	۱۴۰۰	جمع ماهها
	۵۴۲۷			۴۹۷۳			۳۷۵۹			۴۸۶۱			جمع فصلها

براساس داده های این جدول، از مجموع ۱۹۰۲۰ جلد کتاب مبادله شده، ۱۹۸۷ جلد (۱۰ درصد) در سال ۱۳۷۴، ۵۱۵۵ جلد (۲۷ درصد) در سال ۱۳۷۵، ۶۳۰۴ جلد (۳۳ درصد) در سال ۱۳۷۶، ۵۵۷۴ جلد (۲۹ درصد) در سال ۱۳۷۷، مبادله شده که به این ترتیب بیشترین تعداد کتاب در سال ۱۳۷۶ با ۶۳۰۴ جلد (۳۳ درصد) مبادله شده است. (نمودار شماره ۸).

از نظر فصلی نیز، به ترتیب ۵۴۲۷ جلد (۲۸ درصد) در فصل زمستان، ۴۹۷۳ جلد (۲۶ درصد) در فصل پاییز، ۴۸۶۱ جلد (۲۶ درصد) در فصل بهار و ۳۷۵۹ جلد (۲۰ درصد) در فصل تابستان مبادله شده اند (نمودار شماره ۹).

از مجموع مبادله های انجام شده در ماههای مختلف دوره ۴ ساله اجرای طرح نیز، بیشترین و کمترین میزان مبادله به ترتیب در ماههای اردیبهشت با ۲۱۱۳ جلد (۱۱ درصد) و ماههای شهریور با ۱۲۲۵ جلد (۴/۶ درصد) انجام شده اند. (نمودار شماره ۱۰).

۴-۴-۳. توزیع کتابهای مبادله شده براساس استانها

جدول (۵)،^۱ توزیع تعداد کتابهای مبادله شده را در ۲۲ استان کشور براساس میزان تبادل داخل استانها، امانت داده به سایر و امانت گرفته از سایر استانها، در هر استان به تفکیک نشان می دهد. براساس این جدول، از مجموع ۱۹۰۲۰ جلد کتاب مبادله شده، ۱۴۰۰۱ جلد (۷۴ درصد) به تبادل داخل استانها و ۵۰۱۹ جلد (۲۶ درصد) به تبادل بین استانها اختصاص دارند (نمودار شماره ۱۱).

۱. داده های مربوط به سه استان ایلام، بوشهر و هرمزگان به دلیل عدم مشارکت در طرح، در این جدول ارائه نشده اند.

جدول ۵. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده براساس استانها

نام استان	تبادل داخل استان	امانت داده به سایر استانها	امانت گرفته از سایر استانها	جمع
آذربایجان شرقی	۱۰	۳۱	۲۹۳	۳۳۴
آذربایجان غربی	۰	۱۱	۲۸	۳۹
اردبیل	۰	۷	۴	۱۱
اصفهان	۱۴۹	۴۷۹	۴۶۵	۱۰۹۳
تهران	۱۳۳۹۴	۲۸۰۵	۱۵۴۸	۱۷۷۴۷
چهار محال و بختیاری	۰	۱	۵	۶
خراسان	۲	۶۱	۵۳	۱۱۶
خوزستان	۰	۲۰	۷۳	۹۳
زنجان	۳	۳۰	۴۴	۷۷
سمنان	۰	۱	۳۷	۳۸
سیستان و بلوچستان	۰	۵	۱۰۵	۱۱۰
فارس	۹	۸۷	۲۸۵	۳۸۱
قزوین	۰	۴۲	۱۰۱	۱۴۳
کردستان	۰	۰	۱۸	۱۸
کرمان	۰	۷۲	۱۶۵	۲۳۷
کرمانشاه	۰	۱۶	۳۸	۵۴
گیلان	۰	۱۹۳	۸۴	۲۷۷
لرستان	۰	۲۱	۴۸	۶۹
مازندران	۰	۱۳	۲۳۹	۲۵۲
مرکزی	۰	۲	۸۴	۸۶
همدان	۰	۱۱۰	۱۱۵	۲۲۵
یزد	۰	۵	۹۰	۹۵
نامعلوم	۴۳۴	۱۰۰۷	۱۰۹۷	۲۵۳۸
جمع	۱۴۰۰۱	۵۰۱۹	۵۰۱۹	

بیشترین میزان مبادله، به استان تهران با ۱۷۷۷۴ جلد (۱۳۳۹۴ جلد تبادل داخل استان، ۲۸۰۵ جلد امانت داده به سایر و ۱۵۴۸ جلد امانت گرفته از سایر استانها) و کمترین میزان مبادله به استان چهار محال و بختیاری با ۶ جلد کتاب، اختصاص دارد. به این ترتیب استان تهران با مبادله ۱۷۷۴۷ جلد کتاب، حدود ۹۳ درصد کل مبادلات را به خود اختصاص داده است که از این تعداد نیز، ۷۰ درصد حجم مبادلات نیز به تبادل داخل استان تهران اختصاص دارد.

۴-۴-۶. توزیع کتابهای مبادله شده براساس شهرها

جدول (۶)۱، توزیع تعداد کتابهای مبادله شده را در ۳۱ شهر کشور، براساس تبادل داخل شهرها، امانت داده به سایر و امانت گرفته از سایر شهرها، در هر شهر به تفکیک نشان می دهد. براساس داده های این جدول، از مجموع مبادله های انجام شده، ۱۳۹۱۹ جلد (۷۳ درصد) به تبادل داخل شهرها، ۵۱۰۱ جلد (۲۷ درصد) به تبادل بین شهرها اختصاص دارند. (نمودار شماره ۱۲).

۱. داده های مربوط به پنج شهر ایلام، برازجان، بندرعباس، دامغان و ساری به دلیل عدم مشارکت در طرح، در این جدول ارائه نشده اند.

جدول ۶. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده براساس شهرها

نام شهر	تبادل داخل شهر	امانت داده به سایر	امانت گرفته از سایر	جمع
اراک	۰	۲	۸۴	۸۶
اردبیل	۰	۷	۴	۱۱
ارومیه	۰	۱۱	۲۸	۳۹
اصفهان	۱۴۵	۲۰۹	۴۲۶	۹۸۰
اندیمشک	۰	۵	۰	۵
اهواز	۰	۱۵	۷۳	۸۸
بابلسر	۰	۷	۱۹۷	۲۰۴
بیرجند	۰	۳۵	۵	۴۰
تبریز	۱۰	۳۱	۲۹۳	۳۳۴
تهران	۱۳۳۱۸	۲۸۶۳	۱۵۴۵	۱۷۷۲۶
خرم آباد	۰	۲۱	۴۸	۶۹
رشت	۰	۱۹۳	۸۴	۲۷۷
رفسنجان	۰	۰	۴	۴
زاهدان	۰	۵	۱۰۵	۱۱۰
زنجان	۳	۳۰	۴۴	۷۷
سبزوار	۰	۱۸	۰	۱۸
سمنان	۰	۱	۱۷	۱۸
سنندج	۰	۰	۱۸	۱۸
شاهرود	۰	۰	۲۰	۲۰
شهرکرد	۰	۱	۵	۶
شیراز	۹	۸۵	۲۸۵	۳۷۹
قزوین	۰	۴۲	۱۰۱	۱۴۳
کرج	۰	۱۸	۷۹	۹۷
کاشان	۰	۷۴	۴۳	۱۱۷
کرمان	۰	۷۲	۱۶۱	۲۳۳
کرمانشاه	۰	۱۶	۳۸	۵۴
مرگان	۰	۶	۴۲	۴۸
مشهد	۰	۱۰	۵۰	۶۰
همدان	۰	۱۱۰	۱۱۵	۲۲۵
یاسوج	۰	۲	۰	۲
یزد	۰	۵	۹۰	۹۵
نامعلوم	۴۳۴	۱۰۰۷	۱۰۹۷	۲۵۳۸
جمع	۱۳۹۱۹	۵۱۰۱	۵۱۰۱	

بیشترین حجم مبادله متعلق به شهر تهران با ۱۷۷۲۶ جلد (۱۳۳۱۸ جلد تبادل داخل شهر، ۲۸۶۳ جلد امانت داده به سایر و ۱۵۴۵ جلد امانت گرفته از سایر شهرها) و کمترین میزان مبادله متعلق به شهر اردبیل با ۱۱ مورد مبادله، است. به این ترتیب شهر تهران با مبادله ۱۷۷۲۶ جلد کتاب، حدود ۹۳ درصد کل مبادلات را به خود اختصاص داده است که از این تعداد، ۷۰ درصد حجم مبادلات نیز، به تبادل داخل شهر تهران اختصاص دارد.

۴-۵. توزیع کتابهای مبادله شده براساس دانشگاهها و موسسه های پژوهشی

جدول (۷)²، توزیع کتابهای مبادله شده را در ۵۴ دانشگاه و موسسه پژوهشی زیر پوشش طرح، براساس تبادل داخل دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، امانت داده به سایر و امانت گرفته از سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی نشان می دهد.

براساس این جدول، از مجموع ۱۹۰۲۰ مورد مبادله، ۵۳۴ مورد (۳درصد) به تبادل داخل و ۱۸۴۸۶ مورد (۹۷ درصد) به تبادل بین دانشگاهها و موسسه های پژوهشی اختصاص دارد. (نمودار شماره ۱۳). از بین ۵۴ دانشگاه و موسسه پژوهشی زیر پوشش، دانشگاه تربیت مدرس با ۹۱۱۸ جلد (۵۷۶۱ جلد امانت داده به سایر و ۳۳۵۷ جلد امانت گرفته از سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی) بیشترین حجم مبادله که حدود ۴۸ درصد کل مبادلات است و مجتمع آموزشی عالی یاسوج با ۲ مورد مبادله کمترین حجم مبادله را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است، دانشگاههای تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و هنر به ترتیب با امانت دادن ۵۷۶۱، ۳۶۰۵، ۲۶۵۴ و ۱۲۵۶ جلد کتاب نسبت به سایر دانشگاهها، بیشترین حجم مبادله را در امانت دادن و دانشگاههای تربیت مدرس و صنعتی امیرکبیر به ترتیب با امانت گرفتن ۳۳۵۷ و ۱۶۷۴ جلد کتاب از سایر دانشگاهها بیشترین سهم را در امانت گرفتن کتاب نیز، به خود اختصاص داده اند.

۲. داده های مربوط به پژوهشکده اصفهان - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، دانشکده علوم پایه دامغان، دانشگاههای ایلام، بوشهر، هرمزگان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته، مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران، مرکز ملی اقیانوس شناسی و موسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان به دلیل عدم مشارکت در طرح، در این جدول ارائه نشده اند.

جدول ۷. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده براساس دانشگاهها و موسسه های پژوهشی

نام دانشگاه / موسسه پژوهشی	تبادل داخل	امانت داده به سایر	امانت گرفته از سایر	جمع
اراک	۰	۲	۸۴	۸۶
اردبیل	۰	۷	۴	۱۱
ارومیه	۰	۱۱	۲۸	۳۹
اصفهان	۰	۰	۲۹۳	۲۹۳
الزهر	۰	۲۱	۱۰۷۵	۱۰۹۶
بوعلی سینا همدان	۰	۱۱۰	۱۱۵	۲۲۵
بیرجند	۰	۳۵	۵	۴۰
بین المللی امام خمینی (ره)	۰	۴۲	۱۰۱	۱۴۳
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی	۰	۳۴	۱	۳۵
پژوهشگاه مواد و انرژی	۰	۱	۱۹	۲۰
پیام نور	۰	۲۰	۷۵	۹۵
تبریز	۰	۲۳	۲۹۵	۳۱۸
تربیت مدرس	۰	۵۷۶۱	۳۳۵۷	۹۱۱۸
تربیت معلم تبریز	۰	۰	۳	۳
تربیت معلم تهران	۱۵	۳۵۵	۱۰۱۷	۱۳۸۷
تربیت معلم سبزوار	۰	۱۸	۰	۱۸
تهران	۲۱	۳۵۸	۱۳۸۷	۱۷۶۶
رازی کرمانشاه	۰	۱۶	۳۸	۵۴
زنجان	۳	۳۰	۲۴	۷۷
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران	۳	۱۷۳	۹۵	۲۷۱
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی	۰	۸	۸۰	۸۸
سمنان	۰	۱	۱۷	۱۸
سیستان و بلوچستان	۰	۵	۱۰۵	۱۱۰
شاهرود	۰	۰	۲۰	۲۰
شهرکرد	۰	۱	۵	۶
شهید باهنر کرمان	۰	۷۲	۱۶۱	۲۳۳
شهید بهشتی	۲	۱۰۴	۱۴۴۶	۱۵۵۲
شهید چمران اهواز	۰	۱۷	۷۳	۹۰
شیراز	۹	۸۳	۲۸۳	۳۷۵
صنعتی اصفهان	۰	۵۵۰	۲۷۴	۸۲۴
صنعتی امیرکبیر	۰	۳۶۰۵	۱۶۷۴	۵۲۷۹
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۱۴	۱۴۸	۹۴۷	۱۱۰۹
صنعتی سهند تبریز	۰	۱۸	۵	۲۳
صنعتی شریف	۴	۲۶۵۴	۹۲۹	۳۵۸۷
علامه طباطبایی	۷	۱۴۷	۱۲۸۰	۱۴۳۴
علم و صنعت ایران	۰	۴۸۶	۱۱۷۰	۱۶۵۶
فردوسی مشهد	۰	۱۰	۵۰	۶۰
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران	۰	۸	۰	۸
کاشان	۰	۷۴	۴۳	۱۱۷
کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز	۰	۲	۲	۴
کردستان	۰	۰	۱۸	۱۸
گیلان	۰	۱۹۳	۸۴	۲۷۷
لرستان	۰	۲۱	۴۸	۶۹
مازندران	۰	۷	۱۹۷	۲۰۴
مجتمع آموزش عالی یاسوج	۰	۲	۰	۲
مجتمع آموزشی و پژوهشی رامین	۰	۳	۰	۳
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران	۰	۱۷۴	۱۰۶	۲۸۰
مرکز تحقیقات پلیمر ایران	۰	۵۷۵	۰	۵۷۵
منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان	۰	۶	۴۲	۴۸
موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله	۰	۲۲۲	۴	۲۲۶
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی	۰	۵	۰	۵
هنر	۲۲	۱۲۵۶	۱۹۶	۱۴۷۴
ولی عصر عج رفسنجان	۰	۰	۴	۴
یزد	۰	۵	۹۰	۹۵
نامعلوم	۲۲۴	۱۰۰۷	۱۰۹۷	۲۵۲۸
جمع	۵۲۴	۱۸۴۸۶	۱۸۴۸۶	

۵-۶. بررسی شبکه ارتباطی مبادله کتاب

به منظور بررسی میزان ارتباط استانها، شهرها و دانشگاهها و موسسه های پژوهشی از نظر داد و ستد کتاب و نقش آنها در میزان ارائه یا دریافت خدمات، توزیع میزان کتابهای مبادله شده در داخل و بین ۲۲ استان، ۳۱ شهر و ۵۴ دانشگاه و موسسه پژوهشی شرکت کننده در طرح، به تفکیک مورد بررسی قرار گرفتند.

۵-۶-۱. توزیع کتابهای مبادله شده در داخل و بین استانها

جدول (۸)، شبکه ارتباطی مبادله کتاب را بین ۲۲ استان کشور، به تفکیک ارتباط هر استان با خود و سایر استانها، نشان می دهد.

براساس داده های این جدول، استان تهران با مجموع ۱۶۱۹۹ مورد مبادله (۱۳۳۹۴ جلد تبادل داخل استان، ۴۱۲ جلد امانت داده به استان اصفهان و ۲۳۹۳ جلد امانت داده به سایر استانها)، بیشترین سهم را در ارائه خدمات به خود اختصاص داده است (نمودار شماره ۱۴).

به طور کلی استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس و مازندران، به ترتیب با امانت گرفتن ۱۴۹۹۴، ۶۱۴، ۳۰۳، ۲۹۴ و ۲۳۹ جلد کتاب، نسبت به سایر استانها استفاده بیشتری از خدمات طرح کرده اند.

۱. داده های مربوط به سه استان ایلام، بوشهر و هرمزگان به دلیل عدم مشارکت در طرح، در این جدول ارائه نشده اند.

جدول ۸ توزیع تعداد کتابهای مبادله شده در داخل و بین استانها ۱

کد	استان گیرنده	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	نامعلوم	جمع
۱۰	تهران	۱۳۳۹۴	۱۳۸	۲۴	۲۶	۹۷	۵	۸۴	۵۷	۱۷۳	۱۱۵	۴۵	۲۸	۶۹	۱۳	۳۷	۴	۲۶	۲۶	۱۱۲	۲۲	۹۷	۷۸	۱۰۲۱	۱۶۱۹۹	
۱۱	آذربایجان شرقی	۱۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱
۱۲	کرمانشاه	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶
۱۳	زنجان	۴۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳
۱۴	سیستان و بلوچستان	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
۱۵	چهارمحال و بختیاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
۱۶	کرمان	۴۲	۰	۴	۰	۱	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲
۱۷	خوزستان	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰
۱۸	قزوین	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۹	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶
۱۹	مازندران	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳
۲۰	گیلان	۱۱۸	۷	۸	۰	۰	۰	۲۹	۰	۱۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳
۲۱	لرستان	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱
۲۲	یزد	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵
۲۳	کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	سمنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶	اردبیل	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷
۲۷	آذربایجان غربی	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱
۲۸	اصفهان	۳۱۹	۹	۰	۲	۲	۰	۱۷	۴	۷۰	۱۱	۲	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹	۷	۰	۰	۰	۰	۶۲۸
۳۰	همدان	۷۹	۵	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰
۳۱	خراسان	۲۳	۰	۱	۰	۰	۰	۱۴	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۶۴
۳۲	قزوین	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴
۳۳	مرکزی	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
۳۴	نامعلوم	۷۲۴	۱۳۲	۰	۲	۵	۰	۵	۱	۲۵	۱۱	۳۳	۱۴	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۵	۲	۵	۰	۱۴۴۱
۳۵	جمع	۱۴۴۲۲	۳۰۳	۳۸	۴۷	۱۰۵	۵	۱۶۵	۷۳	۲۹۴	۲۳۹	۸۴	۴۸	۹۰	۱۸	۳۷	۴	۲۸	۲۸	۶۱۴	۱۱۵	۵۵	۱۰۱	۸۴	۱۵۳۱	۱۹۰۲۰

۱. به دلیل ذکر نام استانها در نقش املاک دهنده، از ذکر نام آنها در نقش املاک گیرنده خودداری شده است.

۶-۵-۲. توزیع کتابهای مبادله شده در داخل و بین شهرها

جدول (۹)۱، شبکه ارتباطی مبادله کتاب را بین ۳۲ شهر کشور، به تفکیک ارتباط هر شهر با خود و با سایر شهرها نشان می دهد.

براساس داده های مندرج در این جدول، شهرهای تهران با مجموع ۱۶۱۸۱ مورد امانت داده (۱۳۳۱۸ جلد تبادل داخل شهر تهران، ۳۷۳ جلد امانت داده به شهر اصفهان و ۲۴۹۰ جلد امانت داده به سایر شهرها) و اصفهان با مجموع ۵۵۴ مورد امانت داده (۱۴۵ جلد تبادل داخل شهر، ۲۴۶ جلد امانت داده به شهر تهران و ۱۶۳ جلد امانت داده به سایر شهرها)، نسبت به سایر شهرها، سهم بیشتری در ارائه خدمات به خود اختصاص داده اند. (نمودارهای شماره ۱۵ و ۱۶).

در مقابل شهرهای بابل، شیراز، تبریز، همدان، قزوین و زاهدان، به ترتیب با امانت گرفتن ۱۸۱، ۱۷۳، ۱۳۸، ۱۱۳، ۹۷، ۹۷ جلد کتاب، سهم بیشتری را در دریافت خدمات از شهر تهران نسبت به سایر شهرها به خود اختصاص داده اند.

۱. داده های مربوط به پنج شهر ایلام، برازجان، بندرعباس، دامغان و ساری به دلیل عدم مشارکت در طرح، در این جدول ارائه نشده اند.

۳-۵-۶. توزیع کتابهای مبادله شده در داخل و بین دانشگاهها و موسسه های پژوهشی
 جدول (۱۰)؛ شبکه ارتباطی مبادله کتاب را بین ۵۴ دانشگاه و موسسه پژوهشی زیر پوشش طرح، به
 تفکیک ارتباط هر دانشگاه و موسسه پژوهشی با خود و با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی،
 نشان می دهد.

براساس این جدول، به ترتیب دانشگاههای تربیت مدرس با امانت دادن ۵۷۶۱ جلد (۳۰ درصد)،
 صنعتی امیرکبیر با ۳۶۰۵ جلد (۱۹ درصد) و صنعتی شریف با ۲۶۵۸ جلد کتاب (۱۴ درصد) به
 مراجعان خود و سایر دانشگاهها، بیشترین سهم را در ارائه خدمات به خود اختصاص داده اند.

۱. داده های مربوط به پژوهشکده اصفهان - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، دانشکده علوم پایه دامغان، دانشگاههای
 ایلام، بوشهر، هرمزگان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته، مرکز پژوهشهای
 شیمی و مهندسی شیمی ایران، مرکز ملی اقیانوس شناسی و موسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان به دلیل عدم
 مشارکت در طرح، در این جدول ارائه نشده اند.

نمودارهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹، توزیع نسبت کتابهای امانت داده شده توسط این سه دانشگاه را به سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی به تفکیک نمایش می دهند.

با توجه به نمودارهای یاد شده، دانشگاههای تربیت مدرس با ۳۳۵۷ جلد (۱۸ درصد)، صنعتی امیرکبیر با ۱۶۷۴ جلد (۹ درصد)، شهید بهشتی با ۱۴۴۸ جلد (۸ درصد)، تهران با ۱۴۰۸ جلد (۷ درصد)، علامه طباطبایی با ۱۲۸۷ جلد (۷ درصد)، علم و صنعت با ۱۱۷۰ جلد (۶ درصد)، الزهرا با ۱۰۷۵ جلد (۶ درصد) و تربیت معلم تهران با ۱۰۳۲ جلد (۵ درصد)، سهم بیشتری را در دریافت خدمات به خود اختصاص داده اند.

۶-۶. توزیع گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به تفکیک دانشگاهها و موسسه های پژوهشی

جدولهای (۱۱ تا ۳۰)^۱، ارتباط هر دانشگاه و موسسه پژوهشی را در نقش امانت دهنده با سایرین در نقش امانت گیرنده با توجه به توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده در هر رده موضوعی و زبان، به تفکیک نشان می دهند.

داده های مندرج در این جدولها، متعلق به موسسه های پژوهشی و دانشگاههایی است که سهم بیشتری نسبت به سایرین در ارائه خدمات داشته اند. به این منظور از میان ۵۴ دانشگاه و موسسه پژوهشی زیر پوشش طرح، ۱۸ مورد گزینش و برای داده های مربوط به سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی در نقش امانت گیرنده، ردیفی به نام سایر در نظر گرفته شد.

از میان این تعداد، توزیع نسبت کتابهای امانت داده شده توسط سه دانشگاه تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف به سایرین - که نسبت به ۱۸ مورد دیگر نقش بیشتری در ارائه خدمات داشتند- در قالب نمودارهایی نیز ارائه شده اند.

۶-۶-۱. دانشگاه تربیت مدرس

جدول (۱۱)، ارتباط دانشگاه تربیت مدرس را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد.

این دانشگاه از مجموع ۵۷۶۱ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه علامه طباطبایی (۱۰۰۹ جلد: ۶۳۵ جلد لاتین و ۳۷۴ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

باتوجه به نمودار شماره ۲۰، از مجموع ۵۷۶۱ جلد کتاب امانت داده شده توسط این دانشگاه به سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، ۳۱ درصد به رده علوم، ۲۸ درصد به رده زبان و ادبیات، ۱۸ درصد به رده تکنولوژی، ۱۰ درصد به رده دین، ۸ درصد به رده علوم اجتماعی، ۴ درصد به رده تاریخ و ۱ درصد به میانگین سایر رده ها اختصاص دارند.

۱. داده های مربوط به پژوهشکده اصفهان - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، دانشکده علوم پایه دامغان، دانشگاههای ایلام، بوشهر، هرمزگان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته، مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران، مرکز ملی اقیانوس شناسی و موسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان به دلیل عدم مشارکت در طرح، در این جدولها ارائه نشده اند.

۶-۶-۲. دانشگاه تربیت معلم تهران

جدول (۱۲)، ارتباط دانشگاه تربیت معلم تهران را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این دانشگاه از مجموع ۳۷۰ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه شهید بهشتی (۹۳ جلد: ۳۳ جلد لاتین و ۶۰ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۳. دانشگاه تهران

جدول (۱۳)، ارتباط دانشگاه تهران را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این دانشگاه از مجموع ۳۷۹ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه تربیت مدرس (۱۶۱ جلد: ۱۴۰ جلد لاتین و ۲۱ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۴. دانشگاه شهید بهشتی

جدول (۱۴)، ارتباط دانشگاه شهید بهشتی را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این دانشگاه از مجموع ۱۰۶ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه تربیت مدرس (۴۱ جلد: ۳۴ جلد لاتین و ۷ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۵. دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جدول (۱۵)، ارتباط دانشگاه صنعتی امیرکبیر را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این دانشگاه از مجموع ۳۶۰۵ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه تربیت مدرس (۱۲۳۸ جلد: ۱۰۸۰ جلد لاتین و ۱۵۸ جلد فارسی و عربی) امانت داده است. باتوجه به نمودار شماره ۲۱، از مجموع ۳۶۰۵ جلد کتاب امانت داده شده توسط این دانشگاه به سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی ۲۲۵۹ جلد (۶۸ درصد) به رده موضوعی تکنولوژی، ۱۰۸۱ جلد (۳۱ درصد) به رده موضوعی علوم و ۱ درصد به میانگین سایر رده ها اختصاص دارند.

۶-۶-۶. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

جدول (۱۶)، ارتباط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این دانشگاه از مجموع ۱۶۲ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۳۱ جلد: ۳۰ جلد لاتین و ۱ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۷. دانشگاه صنعتی شریف

جدول (۱۷)، ارتباط دانشگاه صنعتی شریف را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این دانشگاه از مجموع ۲۶۵۸ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه تربیت مدرس (۵۳۳ جلد: ۴۷۷ جلد لاتین و ۵۶ جلد فارسی و عربی) امانت داده است. باتوجه به نمودار شماره ۲۲، از مجموع ۲۶۵۸ جلد کتاب امانت داده شده توسط این دانشگاه به سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی ۱۲۹۵ جلد (۵۴ درصد) به رده موضوعی علوم، ۱۰۹۴ جلد (۴۵ درصد) به رده موضوعی تکنولوژی و ۱ درصد به میانگین سایر رده ها اختصاص دارند.

۶-۶-۸. دانشگاه علامه طباطبایی

جدول (۱۸)، ارتباط دانشگاه علامه طباطبایی را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این دانشگاه از مجموع ۱۵۴ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه تربیت معلم تهران (۵۷ جلد: ۲۰ جلد لاتین و ۳۷ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۹. دانشگاه علم و صنعت ایران

جدول (۱۹)، ارتباط دانشگاه علم و صنعت ایران را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این دانشگاه از مجموع ۴۸۶ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه تربیت مدرس (۸۲ جلد: ۷۴ جلد لاتین و ۸ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۱۰. دانشگاه هنر

جدول (۲۰)، ارتباط دانشگاه هنر را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این دانشگاه از مجموع ۱۲۷۸ جلد کتاب بیشترین تعداد را به دانشگاه تربیت مدرس (۴۶۰ جلد: ۲۵۴ جلد لاتین و ۲۰۶ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۱۱. موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

جدول (۲۱)، ارتباط موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این موسسه از مجموع ۲۲۲ جلد کتاب بیشترین تعداد را به دانشگاه علم و صنعت ایران (۵۹ جلد: ۵۸ جلد لاتین و ۱ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۱۲. مرکز تحقیقات پلیمر ایران

جدول (۲۲)، ارتباط مرکز تحقیقات پلیمر را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این مرکز از مجموع ۵۷۵ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۲۹۷ جلد: ۲۹۳ جلد لاتین و ۴ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۱۳. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

جدول (۲۳)، ارتباط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این سازمان از مجموع ۱۷۶ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه تربیت مدرس (۳۱ جلد: ۲۸ جلد لاتین و ۳ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۱۴. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

جدول (۲۴)، ارتباط مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد. این مرکز از مجموع ۱۷۴ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه تربیت مدرس (۶۳ جلد: ۴۵ جلد لاتین و ۱۸ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۱۵. دانشگاه شیراز

جدول (۲۵)، ارتباط دانشگاه شیراز را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد.
این دانشگاه از مجموع ۹۱ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۰ جلد: ۹ جلد لاتین و ۱ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۱۶. دانشگاه گیلان

جدول (۲۶)، ارتباط دانشگاه گیلان را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد.
این دانشگاه از مجموع ۱۹۳ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۴۷ جلد: ۴۳ جلد لاتین و ۴ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۱۷. دانشگاه صنعتی اصفهان

جدول (۲۷)، ارتباط دانشگاه صنعتی اصفهان را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد.
این دانشگاه از مجموع ۵۵۰ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه شیراز (۷۰ جلد: ۴۶ جلد لاتین و ۲۴ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۱۸. دانشگاه همدان

جدول (۲۸)، ارتباط دانشگاه همدان را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد.
این دانشگاه از مجموع ۱۱۰ جلد کتاب، بیشترین تعداد را به دانشگاه تهران (۲۱ جلد: ۱ جلد لاتین و ۲۰ جلد فارسی و عربی) امانت داده است.

۶-۶-۱۹. موارد نامعلوم

جدول (۲۹)، ارتباط موسسه های پژوهشی و دانشگاههایی را که نام آنها در نقش امانت دهنده نامعلوم بودند را با سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، با توجه به گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایرین، نشان می دهد.
از مجموع ۱۴۳۱ جلد کتاب، امانت داده شده توسط این دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، بیشترین تعداد را دانشگاه تربیت مدرس (۲۵۳ جلد: ۱۹۵ جلد لاتین و ۵۸ جلد فارسی و عربی) امانت گرفته است.

۶-۶-۲۰. مجموع کتابهای امانت داده شده

جدول (۳۰)، ارتباط دانشگاهها و موسسه های پژوهشی را با توجه به توزیع گرایش موضوعی و زبان کتابهای امانت داده شده به سایر دانشگاهها و موسسه های پژوهشی در نقش امانت گیرنده نشان می دهد.

از مجموع ۱۹۰۲۰ جلد کتاب امانت داده شده به ۱۸ دانشگاه و موسسه پژوهشی، بیشترین تعداد را دانشگاه تربیت مدرس (۳۳۵۷ جلد: ۲۶۷۹ جلد لاتین و ۶۷۸ جلد فارسی و عربی) امانت گرفته است. باتوجه به نمودار شماره ۲۳، از مجموع ۱۹۰۲۰ مورد مبادله ۶۳۰۲ جلد (۳۸ درصد) به رده موضوعی تکنولوژی، ۵۶۴۴ جلد (۳۵ درصد) به رده موضوعی علوم، ۲۱۵۹ جلد (۱۳ درصد) به رده موضوعی زبان و ادبیات، ۱۰۶۱ جلد (۷ درصد) به رده موضوعی دین، ۹۰۰ جلد (۶ درصد) به رده موضوعی علوم اجتماعی و ۱ درصد به میانگین سایر رده ها اختصاص دارند.

جدول ۱۱. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده بر اساس رده موضوعی و زبان: دانشگاه تربیت مدرس

ردف و زبان	توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده بر اساس رده موضوعی و زبان																					
	کلیات	دین	تاریخ	تاریخ عمومی	جغرافیا	علوم اجتماعی	علوم سیاسی	حقوق	آموزش و پرورش	موسیقی	هنرها	زبان و ادبیات	علوم	پریشی	کشاورزی	تکنولوژی	علوم طبیعی	درماندگی	کتابداری	نامعلوم	مجموع	
امانت گیرنده																						
تربیت مدرس																						
تربیت معلم تهران																						
تهران																						
شهید بهشتی																						
صنعتی امیرکبیر																						
صنعتی خواجه نصیرالدین																						
صنعتی شریف																						
علامه طباطبائی																						
علم و صنعت																						
هنر																						
موسسه بین المللی زلزله																						
مرکز تحقیقات پلیمر																						
سازمان پژوهشهای علمی																						
مرکز اطلاعات و مدارک علمی																						
شیراز																						
گیلان																						
صنعتی اصفهان																						
پویلی سینا همدان																						
نامعلوم																						
سایر																						
مجموع																						

جدول ۱۵. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده بر اساس رده موضوعی و زبان: دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ردف و زبان	کتابت	دین	تاریخ	تاریخ عمومی	تاریخ خصوصی	علوم اجتماعی	علوم سیاسی	حقوق	آموزش و پرورش	موسیقی	هنرها	زبان و ادبیات	علوم	برشگی	کشاورزی	تکنولوژی	علوم نظامی	دریانوردی	کتابداری	نامعلوم	مجموع
امانت گیرنده																					
تربیت مدرس	۱	۱	۱	۱	۱	۱۵	۲	۱	۱	۱	۲	۲	۲۱۷	۲۱	۴	۸۸۱	۱	۰	۱	۲۲	۱۶
تربیت معلم تهران	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۱	۱	۱	۳	۳	۹۱	۳۳	۰	۲۲	۰	۰	۰	۴	۲
تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۷۱	۱	۱۷۵	۰	۰	۱	۱۲	۱۱
شهید بهشتی	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۶۱	۲	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱
صنعتی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی خواجه نصیرالدین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی شریف	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱	۶۱	۲	۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۲
صنعتی شریف	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۰	۷	۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۶
علاوه طباطبائی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۱
علم وصنعت	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴	۰	۵	۳	۰	۰	۱۰۳	۸۴	۷	۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۱
هنر	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه بین المللی زلزله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز تحقیقات پلیمر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازمان پژوهشهای علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز اطلاعات و مدارک علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
گلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی امشهان	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۹	۲	۶۷	۰	۰	۰	۰	۱
یو پی سینا همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
نامعلوم	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۰	۲	۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۵
سازیر	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۶۶	۴	۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۲
مجموع	۲	۱	۱	۱	۱	۵۶	۲۱	۱	۶	۴	۳	۱۰	۱۸۱	۱۷۸	۵۴	۲۵۵	۱	۱۹	۴	۷۵	۱۳۲

جدول ۱۶. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده بر اساس رده موضوعی و زبان: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ردف و زبان	کلیات		دین	تاریخ	تاریخ عمومی	جغرافیا	علوم اجتماعی	علوم سیاسی	حقوق	آموزش و پرورش	موسیقی	هنرها	زبان و ادبیات	علوم	پرزشکی	اكتساروری	اكتساروری	تكنساروری	علوم نظامی	دربانوروی	اكتساروری	نامعلوم	مجموع
	جمع	آیین	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
امانت گرفته شده	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تربیت مدرس	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تربیت معلم تهران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تهران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
شهید بهشتی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صنعتی امیرکبیر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صنعتی خواجه نصیرالدین	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صنعتی شریف	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
علامه طباطبائی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
علم و صنعت	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
هفر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
موسسه بین المللی زلزله	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مرکز تحقیقات پلیمو	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سازمان پژوهشهای علمی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مرکز اطلاعات و مدارک علمی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
شیراز	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
گیلان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صنعتی اصفهان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پوهلی سینا همدان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
نامعلوم	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سایر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
جمع	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱

جدول ۱۷. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده بر اساس رده موضوعی و زبان: دانشگاه صنعتی شریف

رد و زبان	کتابت	دین	تاریخ	تاریخ عمومی	جنرالیا	علوم اجتماعی	علوم سیاسی	حقوق	آموزش و پرورش	موسیقی	هنرها	زبان و ادبیات	علوم	پرزشکی	کتابداری	تکنولوژی	علوم نظامی	درماندردی	کتابداری	نامعلوم	مجموع
امانت گیرنده	۸	۸	۰	۳	۱	۱۱	۱۰	۰	۴	۰	۴	۴	۲۲۸	۲۳۳	۳	۲۸	۲۲۴	۱	۰	۱۸	۲۳۷
تربیت مدرس	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۱۰	۰	۴	۰	۴	۴	۲۲۸	۲۳۳	۳	۲۸	۲۲۴	۱	۰	۱۸	۲۳۷
تربیت معلم تهران	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۱۰	۰	۴	۰	۴	۴	۲۲۸	۲۳۳	۳	۲۸	۲۲۴	۱	۰	۱۸	۲۳۷
تهران	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۱۰	۰	۴	۰	۴	۴	۲۲۸	۲۳۳	۳	۲۸	۲۲۴	۱	۰	۱۸	۲۳۷
شهید بهشتی	۰	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۲۳	۲۳	۰	۰	۴	۱۳۲
صنعتی امیرکبیر	۰	۰	۱	۰	۱	۸	۶	۰	۱	۰	۳	۳	۲۱۹	۲۵۷	۲	۱۸۶	۱۸۶	۳	۰	۲۸	۲۸۲
صنعتی خواجه نصیرالدین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۵۱	۰	۶۹	۶۹	۱	۰	۳	۱۱۸
صنعتی شریف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۲
علامه طباطبائی	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱۵	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۲۳
علم وصنعت	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۱	۱	۱	۰	۳	۲	۱۲۶	۱۷۸	۰	۱۳۹	۱۳۹	۲	۰	۱۰	۲۵۸
هنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱
موسسه بین المللی زلزله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
مرکز تحقیقات پلیمر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازمان پژوهشهای علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۷	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۲۲
مرکز اطلاعات و مدارک علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۷	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۲۲
شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۱۱	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۱	۲۵
گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱۰
صنعتی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۳۱	۳۱	۰	۰	۰	۶۸
بوعلی سینا همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۱۶
نامعلوم	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳	۱۳۳	۰	۱۳۳	۱۳۳	۰	۰	۱۷	۲۲۳
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷	۱۵۶	۰	۱۰۵	۱۰۵	۰	۰	۱۵	۲۵۵
جمع	۲	۲	۰	۰	۰	۵۰	۱۱	۰	۵	۰	۶	۱۱	۱۲۰	۱۲۵	۸	۱۱۲	۱۱۲	۱۱	۱	۱۱۵	۲۵۸

جدول ۱۹. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده براساس رده موضوعی و زبان: دانشگاه علم و صنعت ایران

ردف و زبان	کلیات		دین	تاریخ	تاریخ	تاریخ عمومی	جغرافیا	علوم اجتماعی	علوم سیاسی	حقوق	آموزش و پرورش	موسیقی	هنرها	زبان و ادبیات	علوم	پزشکی	کتابداری	کتابداری	مربیان	علوم نظامی	مجموع	
	جمع	لاتین	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
امانت گیرنده																						
تربیت مدرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تربیت معلم تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شهید بهشتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتی خواجه نصیرالدین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتی شریف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
علاوه طباطبائی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
علم و صنعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
موسسه بین المللی زلزله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مرکز تحقیقات پلیمر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سازمان پژوهشهای علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مرکز اطلاعات و مدارک علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بوعلی سینا همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نااهلوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۳۷	۲۸۶	۲۲	۲۲۰	۱۷۸	۱۸۸	۱۷۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	

جدول ۲۱. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده بر اساس رده موضوعی و زبان: موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

ردۀ و زبان	کلیات	دین	تاریخ	تاریخ عمومی	تاریخ	جغرافیا	علوم اجتماعی	علوم سیاسی	حقوق	آموزش و پرورش	موسیقی	هنرها	زبان و ادبیات	علوم پزشکی	گشاورزی	تکنولوژی	علوم نظامی	درماندگی	کتابداری	نامعلوم	مجموع
امانت گیرنده																					
تربیت مدرس																					
تربیت معلم تهران																					
تهران																					
شهید بهشتی																					
صنعتی امیرکبیر																					
صنعتی خواجه نصیرالدین																					
صنعتی شریف																					
علامه طباطبائی																					
علم وصنعت																					
هنر																					
موسسه بین المللی زلزله																					
مركز تحقیقات پلیمر																					
سازمان پژوهشهای علمی																					
مركز اطلاعات و مدارک علمی																					
شیراز																					
گیلان																					
صنعتی اصفهان																					
پوهانی سینا همدان																					
نامعلوم																					
سایر																					
جمع																					

جدول ۲۴. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده بر اساس رده موضوعی و زبان : دانشگاه گیلان

رد و زبان	کتابت	دین	تاریخ	تاریخ عمومی	تاریخ عمومی	جغرافیا	علوم اجتماعی	علوم سیاسی	حقوق	آموزش و پرورش	موسیقی	هنرها	زبان و ادبیات	علوم	پریشکی	کشاورزی	تکنولوژی	علوم طبیعی	درناوردی	کتابداری	نامعلوم	مجموع
امانت گیرنده																						
تربیت مدرس				۱۴																		
تربیت معلم تهران						۱																
تهران																						
شهید بهشتی																						
مصطفی امیرکبیر									۱													
مصطفی خواجه نصیرالدین																						
مصطفی شریف																						
علامه طباطبائی																						
علم و صنعت																						
هنر																						
موسسه بین المللی زنانه																						
مرکز تحقیقات پلیمیر																						
سازمان پژوهشهای علمی																						
مرکز اطلاعات و مدارک علمی																						
شیراز																						
گیلان																						
مصطفی امشهان																						
بوعلی سینا همدان																						
نامعلوم																						
سایر																						
مجموع																						

جدول ۲۷. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده براساس رده موضوعی و زبان : دانشگاه صنعتی اصفهان

ردف و زبان	توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده براساس رده موضوعی و زبان																				
	کلیات	دین	تاریخ	تاریخ عمومی	تاریخ جزئیات	علوم اجتماعی	علوم سیاسی	حقوق	آموزش و پرورش	موسیقی	هنرها	زبان و ادبیات	علوم	پرستش	کشاورزی	تکنولوژی	علوم نظامی	درماندردی	کتابداری	نامعلوم	مجموع
امانت گیرنده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تربیت مدرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تربیت معلم تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهید بهشتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی خواجه نصیرالدین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی شریف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
علامه طباطبائی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
علم وصفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه بین المللی زلزله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز تحقیقات پلیمر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازمان پژوهشهای علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز اطلاعات و مدارک علمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوعلی سینا همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نامعلوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جدول ۲۹. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده بر اساس رده موضوعی و زبان: موارد نامعلوم

ردف و زبان	مجموع										
	کلیات	دین	تاریخ	تاریخ عمومی	جغرافیا	علوم اجتماعی	علوم سیاسی	حقوق	آموزش و پرورش	ادبیات	زبان و ادبیات
امانت گیرنده	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تربیت مدرس	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تربیت معلم تهران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
تهران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
شهید بهشتی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صنعتی امیرکبیر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صنعتی خواجه نصیرالدین	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صنعتی شریف	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
علاءمه طباطبائی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
علم و صنعت	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
هتر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
موسسه بین المللی زلزله	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مرکز تحقیقات پلیمیر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سازمان پژوهشهای علمی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مرکز اطلاعات و مدارک علمی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
شیراز	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
گلان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
صنعتی اصفهان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
نوعی سینا همدان	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
نامعلوم	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سایر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
مجموع	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱

جدول ۳۰. توزیع مجموع کتابهای امانت داده شده براساس رده موضوعی و زبان

مجموع	نامعلوم	کتابداری	درانوردی	علوم	تکنولوژی	کتابخوانی	پریشکی	علوم	زبان و ادبیات	هنرها	موسیقی	آموزش و پرورش	حقوق	علوم سیاسی	علوم اجتماعی	جغرافیا	تاریخ عمومی	تاریخ	دین	کلیات	رده و زبان	
																						جمع لاتین
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	امانت گیرنده
۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	۲۳۸۱	امانت گیرنده
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تربیت مدرس
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تربیت معلم تهران
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	تهران
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	شهید بهشتی
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	صنعتی خواجه نصیرالدین
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	صنعتی شریف
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	علامه طباطبائی
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	علم و صنعت
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	هنر
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	موسسه بین المللی زلزله
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	مرکز تحقیقات پلیمر
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	سازمان پژوهشهای علمی
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	مرکز اطلاعات و مدارک علمی
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	شیراز
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	گلان
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	صنعتی اصفهان
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	بوعلی سینا اصفهان
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	نامعلوم
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	ساگر
۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۸	جمع

۶-۷. توزیع خسارتهای وارد شده

جدول (۳۱)، توزیع میزان خسارتهای وارد شده را در طول اجرای طرح نشان می دهد. براساس داده های این جدول، از میان ۱۶ دانشگاه و موسسه پژوهشی خسارت زده، دانشگاههای صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ۷ مورد خسارت (۱۷ درصد) به مبلغ ۱۹۰۲۸۳ ریال، صنعتی امیرکبیر با ۵ مورد خسارت (۱۲ درصد) به مبلغ ۲۴۸۴۵۴۵ ریال، تربیت مدرس ۵ مورد خسارت (۹/۸ درصد) به مبلغ ۱۹۵۴۰۰ ریال، علم و صنعت و علامه طباطبایی هر کدام با ۴ مورد خسارت (۹/۸ درصد) جمعاً به مبلغ ۱۷۷۷۰۰ ریال، به ترتیب بیشترین میزان خسارتهای وارد شده در طرح را به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است، دانشگاههای تربیت مدرس با ۱۰ مورد (۲۴ درصد)، صنعتی امیرکبیر با ۷ مورد (۱۷ درصد)، الزهرا و مرکز تحقیقات پلیمر هر کدام با ۴ مورد خسارت (۹/۸ درصد)، به ترتیب بیشترین خسارتهای وارد شده در طول اجرای طرح را متحمل شده اند.
از مجموع ۵۰۰۱۶۶۸ ریال خسارت وارد شده برای ۴۱ جلد، ۲۶۶۷۰۰ ریال آن (۵ درصد) به جریمه دیرکرد و ۴۷۳۴۹۶۸ ریال (۹۵ درصد) به مبلغ کتابهای گم شده اختصاص دارد (نمودار شماره ۲۴).

از مجموع ۵۰۰۱۶۶۸ ریال خسارت وارد شده، ۳۵۰۲۰۰ ریال (۷ درصد) متعلق به کتابهای فارسی و ۴۶۵۱۴۶۸ ریال (۹۳ درصد) متعلق به کتابهای لاتین است (نمودار شماره ۲۵).

قیمت گران ترین کتاب خسارت دیده در طرح ۱۲۴۱۳۷۰ ریال و متعلق به کتابخانه مرکزی مرکز تحقیقات پلیمر و ارزان ترین آن ۱۵۰۰ ریال و متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا است. از مجموع ۱۹۰۲۰ جلد کتاب مبادله شده ۴۱ جلد (۰/۲۲ درصد) بازگردانده نشدند که از این تعداد نیز داده های مربوط به ۶ مورد آنها نامعلوم بودند (نمودار شماره ۲۶).

با توجه به داده های مندرج در جدول (۳۲)، بیشترین و کمترین نسبت کتابهای خسارت دیده به امانت داده به ترتیب به دانشگاههای الزهرا با نسبت ۰/۱۹ و صنعتی شریف با ۰/۰۰۰۷ و بیشترین و کمترین نسبت کتابهای خسارت دیده به امانت گرفته به ترتیب به موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با نسبت ۰/۲۵ و دانشگاه تهران با نسبت ۰/۰۰۱ اختصاص دارد. همچنین، بیشترین و کمترین نسبت کتابهای خسارت زده به امانت داده نیز به ترتیب متعلق به دانشگاههای شهرکرد با نسبت ۱ و صنعتی شریف ۰/۰۰۰۷ و بیشترین و کمترین نسبت کتابهای خسارت زده به امانت گرفته متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با نسبت ۱ و دانشگاه تربیت معلم تهران با نسبت ۰/۰۰۰۱ است.

جدول ۳۱. توزیع میزان خسارت‌های وارد شده به تفکیک دانشگاهها و موسسه های پژوهشی خسارت زده

زبان	مبلغ خسارت (ریال)			کتابخانه خسارت دیده	کتابخانه خسارت زده	نام دانشگاه / موسسه پژوهشی
	جمع	قیمت	جریمه			
لاتین	۱۳۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	صنعتی شریف- فیزیک	کتابخانه مرکزی	ارومیه
فارسی	۲۸۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	صنعتی شریف- مرکزی	کتابخانه مرکزی	بین المللی امام خمینی (ره)
فارسی	۱۰۱۰۰	۶۱۰۰	۴۰۰۰	سازمان پژوهشها- مرکزی	کتابخانه مرکزی	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ن	ن	ن	ن	تربیت مدرس- مرکزی	کتابخانه مرکزی	تبریز
ن	ن	ن	ن	صنعتی امیرکبیر- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۲۲۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	-	صنعتی امیرکبیر- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
فارسی	۵۷۸۰۰	۵۷۸۰۰	-	الزهرا- مرکزی	کتابخانه مرکزی	تربیت مدرس
فارسی	۵۷۸۰۰	۵۷۸۰۰	-	الزهرا- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
فارسی	۵۷۸۰۰	۵۷۸۰۰	-	الزهرا- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۱۶۸۳۰	۱۱۵۸۳۰	۴۸۰۰۰	تربیت مدرس- مرکزی	ادبیات و علوم انسانی	تربیت معلم تهران
لاتین	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	-	اصفهان- علوم	کتابخانه مرکزی	شهرکرد
لاتین	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	-	اصفهان- علوم	کتابخانه مرکزی	شهید باهنر کرمان
لاتین	۲۵۵۰۰۰	۲۵۵۰۰۰	-	اصفهان- علوم	علوم	
فارسی	۱۲۰۰۰	۱۰۰۰۰	۳۰۰۰	شهید باهنر- مرکزی	علوم زمین	شهید بهشتی
لاتین	۱۱۸۲۰۰	۷۰۲۰۰	۴۸۰۰۰	تربیت مدرس- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۷۰۲۶۱۰	۶۹۵۱۱۰	۷۵۰۰	مرکز تحقیقات پلیمر- مرکزی	علوم	شیراز
لاتین	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	-	تهران- فنی	کتابخانه مرکزی	
فارسی	۵۰۰۰	۵۰۰۰	-	صنعتی امیرکبیر- مرکزی	کتابخانه مرکزی	صنعتی اصفهان
فارسی	۵۰۰۰	۵۰۰۰	-	صنعتی امیرکبیر- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۲۳۵۰۰	۲۳۵۰۰	-	صنعتی امیرکبیر- مرکزی	ادبیات و زبانهای خارجه	صنعتی شریف
فارسی	ن	ن	ن	گیلان- مرکزی	روانشناسی	
فارسی	۱۵۰۰	۱۵۰۰	-	الزهرا- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	گیلان- مرکزی	کتابخانه مرکزی	علم و صنعت
لاتین	۴۸۰۰۰	۳۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	گیلان- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	ن	ن	ن	مرکز تحقیقات پلیمر- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۳۸۱۰۰۰	۳۵۱۰۰۰	۳۰۰۰۰	تربیت مدرس- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۷۸۹۷۵	۷۸۹۷۵	-	تربیت مدرس- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۱۷۰۰۰	۱۰۰۰۰	۷۰۰۰	تربیت مدرس- مرکزی	کتابخانه مرکزی	صنعتی امیرکبیر
لاتین	۱۲۵۶۳۷۰	۱۲۴۱۳۷۰	۱۵۰۰۰	مرکز تحقیقات پلیمر- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۷۵۱۲۰۰	۷۲۶۲۰۰	۱۵۰۰۰	مرکز تحقیقات پلیمر- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۹۸۴۳۷	۹۶۴۳۷	۲۰۰۰	تربیت مدرس- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۱۵۸۴۶	۱۳۸۴۶	۲۰۰۰	تربیت مدرس- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
لاتین	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	-	تهران- فنی	عمران	
لاتین	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	-	بوعلی سینا- مرکزی	کتابخانه مرکزی	صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ن	ن	ن	ن	صنعتی امیرکبیر- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
فارسی	۶۰۰۰	۶۰۰۰	-	صنعتی امیرکبیر- مرکزی	کتابخانه مرکزی	
فارسی	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	-	موسسه بین المللی زلزله	کتابخانه مرکزی	
فارسی	ن	ن	ن	گیلان- مرکزی	حسابداری	
فارسی	۱۷۲۰۰	۱۰۰۰۰	۷۲۰۰	تربیت مدرس- مرکزی	ادبیات	علامه طباطبایی
فارسی	۴۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	گیلان- مرکزی	حسابداری	
فارسی	۲۱۰۰۰	۳۰۰۰	۱۸۰۰۰	تربیت مدرس- مرکزی	حسابداری	
-	۵۰۰۱۶۶۸	۴۷۳۴۹۶۸	۲۶۶۷۰۰	-	-	جمع

۱. موارد نامعلوم با حرف "ن" مشخص شده اند.

جدول ۳۲. توزیع تعداد و نسبت کتابهای مبادله شده و بازگردانده نشده به تفکیک دانشگاهها و موسسه های پژوهشی

نام دانشگاه / موسسه پژوهشی	تعداد کتابهای مبادله شده و بازگردانده نشده						نسبت کتابهای مبادله شده و بازگردانده نشده			
	امانت داده	امانت گرفته	خسارت زده	خسارت دیده	خسارت زده به امانت داده	خسارت دیده به امانت گرفته	خسارت زده به امانت گرفته	خسارت دیده به امانت داده	خسارت زده به امانت گرفته	خسارت دیده به امانت داده
ارومیه	۱۱	۲۸	۱	۰	۱	۰	۰	۰/۰۹	۰/۰۳	۰
اصفهان	۰	۲۹۳	۰	۳	۰	۳	۰	۰/۰۱	۰	۰
الزهرا	۲۱	۱۰۷۵	۰	۴	۰	۴	۰	۰/۰۴	۰	۰
پروغلی سینا همدان	۱۱۰	۱۱۵	۰	۱	۰	۱	۰	۰/۰۰۹	۰	۰
بین المللی امام خمینی (ره)	۴۲	۱۰۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰/۰۲	۰	۰/۰۱
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۳۴	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰/۰۳	۰	۱
تبریز	۲۳	۲۹۵	۱	۰	۱	۰	۰	۰/۰۴	۰	۰/۰۳
تربیت مدرس	۵۷۶۱	۳۲۵۷	۵	۱۰	۵	۱۰	۰	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳	۰/۰۰۱
تربیت معلم تهران	۳۵۵	۱۰۱۷	۱	۰	۱	۰	۰	۰/۰۰۳	۰	۰
تهران	۲۵۸	۱۳۸۷	۰	۲	۰	۲	۰	۰/۰۰۵	۰/۰۰۱	۰
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران	۱۷۳	۹۵	۰	۱	۰	۱	۰	۰/۰۰۶	۰/۰۱	۰
شهرکرد	۱	۵	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰/۲
شهید باهنر کرمان	۷۳	۱۶۱	۲	۱	۲	۱	۰	۰/۰۱	۰/۰۳	۰/۰۱
شهید بهشتی	۱۰۴	۱۴۴۶	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰/۰۲	۰/۰۱
شیراز	۸۳	۲۸۳	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰/۰۱	۰/۰۳
صنعتی اصفهان	۵۵۰	۲۷۴	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۰/۰۱	۰/۰۱
صنعتی امیرکبیر	۳۶۰۵	۱۶۷۴	۵	۷	۵	۷	۰	۰/۰۰۲	۰/۰۰۴	۰/۰۰۳
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی	۱۴۸	۹۴۷	۷	۰	۷	۰	۰	۰	۰/۰۱	۰/۰۰۳
صنعتی شریف	۲۶۵۴	۹۲۹	۲	۲	۲	۰	۰	۰/۰۰۷	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲
علامه طباطبائی	۱۴۷	۱۲۸۰	۴	۰	۴	۰	۰	۰	۰/۰۳	۰/۰۰۳
علم و صنعت ایران	۴۸۶	۱۱۷۰	۴	۰	۴	۰	۰	۰	۰/۰۸	۰/۰۰۳
گیلان	۱۹۳	۸۴	۰	۵	۰	۵	۰	۰/۰۲۵	۰/۰۶	۰
مرکز تحقیقات پلیمر	۵۷۵	۰	۰	۴	۰	۴	۰	۰/۰۰۷	۰	۰
موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله	۲۲۲	۴	۰	۱	۰	۱	۰	۰/۰۰۴	۰/۲۵	۰

۶-۸. تحلیل و نتیجه گیری

اجرای طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیرعضو، با هدف ایجاد سهولت در استفاده متقاضیان و علاقه مندان از منابع موجود در کتابخانه های تخصصی کشور و پیشگیری از

افراد استفاده کننده		افراد زیرپوشش	
عضو هیئت علمی	دانشجوی تحصیلات تکمیلی	عضو هیئت علمی	دانشجوی تحصیلات تکمیلی
۵۲۰	۷۱۷۹	۱۵۵۶۵	۲۶۷۷۲

محدود ماندن سرمایه های ملی در شعاع تک تک کتابخانه ها، طی سالهای ۷۷-۱۳۷۴ به مرحله اجرا درآمد و از حدود ۳۶۷۷۲ دانشجوی تحصیلات تکمیلی و ۱۵۵۶۵ عضو

هیئت علمی رسمی و رسمی آزمایشی موجود در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تعداد ۷۱۷۹ (۱۹/۵ درصد) دانشجوی تحصیلات تکمیلی و ۵۲۰ (۳/۳ درصد) عضو هیئت علمی زیر پوشش طرح، از خدمات آن بهره مند شدند که این تعداد تقریباً ۱۴/۷ درصد کل افراد زیر پوشش را تشکیل می دهند (نمودار شماره ۲۷).

دانشگاه تهران نیز با ۸۸۲۶ دانشجوی تحصیلات تکمیلی زیرپوشش و دانشگاه تربیت مدرس با ۱۴۹۷ دانشجوی استفاده کننده از طرح، بیشترین میزان را از این لحاظ به خود اختصاص دادند.

از نظر میزان مبادله کتاب، از مجموع ۵۳۹۱۲۱۲ جلد کتاب (۲۱۹۴۲۸۴ جلد به زبان لاتین)، ۱۹۰۲۰ جلد (۱۴۶۲۹ جلد به زبان لاتین) با همکاری ۱۴۸ کتابخانه وابسته به ۵۴ دانشگاه و موسسه

پژوهشی زیر پوشش طرح، در سطح کشور مورد مبادله قرار گرفتند.

کتابهای مبادله شده		کتابهای موجود	
جمع	لاتین	جمع	لاتین
۱۹۰۲۰	۱۴۶۲۹	۵۳۱۲۱۲	۲۱۹۴۲۸۴

مقایسه جدولهای ۲ و ۳ نشان می دهند که میان

نسبت کتابهای موجود و مبادله شده به زبان لاتین رابطه عکس وجود دارد. بدین مفهوم که نسبت کتابهای لاتین به کل کتابهای موجود ۴۱ درصد و نسبت کتابهای لاتین به کل کتابهای مبادله شده ۷۷ درصد بوده، که این امر می تواند حاکی از نیاز جامعه زیر پوشش به اطلاعات روزآمد برای انجام امور آموزشی و پژوهشی باشد.

از مجموع مبادله های انجام شده، گرایش موضوعی بیشترین تعداد کتابهای مبادله شده متعلق به رده

رده	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	دانشگاه صنعتی شریف	جمع کل مبادلات در این رده ها
علوم	۱۰۸۱	۱۲۹۵	۵۶۴۴
تکنولوژی	۲۲۵۹	۱۰۹۴	۶۳۰۲

های تکنولوژی با ۶۳۰۲ جلد (۳۳ درصد) و علوم با ۵۶۴۴ جلد (۲۹ درصد) است. مقایسه این تعداد با جدولهای ۱۴ و ۱۶ نشان می دهد که بیشترین حجم مبادله در این رده ها نیز به دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف

- که گرایش تحصیلی آنها با گرایشهای موضوعی یاد شده همخوانی دارد - اختصاص دارد.

در طول ۴ سال اجرای طرح، ۱۹۰۲۰ جلد کتاب مبادله شد که به این ترتیب به ازای هر دانشگاه و موسسه پژوهشی ۴۷۵ جلد و به ازای هر سال ۴۷۵۵ جلد کتاب مورد مبادله قرار گرفتند، به عبارت دیگر هر دانشگاه و موسسه پژوهشی سالانه به طور متوسط ۱۱۹ جلد کتاب با سایرین تبادل کرده است. توزیع تعداد کتابهای مبادله شده از نظر زمانی، ۱۰ درصد مبادله را در سال ۱۳۷۴، ۲۷ درصد مبادله را در سال ۱۳۷۵، ۳۴ درصد مبادله را در سال ۱۳۷۶ و ۲۹ درصد مبادله را در سال ۱۳۷۷ نشان می دهند که ۲۸ درصد آنها در فصل زمستان، ۲۶ درصد در فصل پاییز، ۲۶ درصد در فصل بهار و ۲۰ درصد در فصل تابستان مبادله شده اند.

روند مبادله کتاب طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ سیر صعودی و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ نسبت به سالهای قبل، با اختلاف ناچیزی سیر نزولی را نشان می دهد که احتمالاً روند رو به رشد مبادله کتاب در سه سال اول اجرا، حکایت از استقبال متقاضیان و علاقه مندان به اطلاعات، به عضویت در طرح و بالا رفتن میزان آگاهی افراد از وجود چنین طرحی دارد، از طرفی سیر نزولی مبادله در آخرین سال اجرای آزمایشی - که با توجه به جدول شماره ۴، بیشتر در ماههای آخر سال که زمان تعطیلی دانشگاهها و پایان ترم تحصیلی بوده همزمان است - می تواند به دلیل تقارن ماههای آخر این سال با پایان ترم سال تحصیلی ۷۸-۱۳۷۷ و پایان دوره اجرای آزمایشی طرح باشد.

روند مبادله کتاب در فصلهای مختلف دوره اجرای آزمایشی و اختلاف نسبتاً ناچیز این فصلها با فصل تابستان احتمالاً ناشی از تمهیداتی است که این طرح از طریق فراهم آوری امکان دسترسی مستقیم به خدمات کتابخانه ها در سراسر کشور، بدون محدودیت مکانی فراهم آورده است، به طوری که متقاضیان اطلاعات و مدارک علمی و فنی، حتی در فصل تابستان امکان بهره گیری از این خدمات را در شهرستانهای محل اقامت خود نیز داشته اند.

از مجموع ۱۹۰۲۰ مورد مبادله، حدود ۱۷۷۴۷ جلد (۹۳ درصد) آن در استان تهران مبادله شده اند که از این تعداد نیز ۱۷۷۲۶ جلد به شهر تهران اختصاص دارد. این امر با توجه به استقرار حدود ۸۲ کتابخانه وابسته به ۲۲ دانشگاه و موسسه پژوهشی و ۲۶۷۹۱ دانشجوی تحصیلات تکمیلی در این استان، امری طبیعی به نظر می رسد. در این میان نیز دانشگاههای تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف به ترتیب با مبادله ۹۱۱۸ جلد (۴۸ درصد)، ۵۲۷۹ جلد (۱۷/۸ درصد) و ۳۵۸۷ جلد کتاب (۱۸/۸ درصد) مقامهای اول تا سوم را در زمینه تبادل کتاب احراز کردند.

مقایسه نمودارهای شماره ۱۱، ۱۲ و ۱۳ روند صعودی میزان مبادله های داخلی را از دانشگاهها و موسسه های پژوهشی به سمت استانها نشان می دهند، به طوری که دانشگاهها و موسسه های پژوهشی ۳ درصد، شهرها ۷۳ درصد و استانها ۲۴ درصد مبادله های خود را در داخل انجام داده اند.

در مقابل سیر صعودی توزیع کتابهای مبادله شده بین استانها، شهرها و دانشگاهها و موسسه های پژوهشی می تواند حاکی از تنوع نیازهای اطلاعاتی و پراکندگی منابع مورد نیاز در

	استانها	شهرها	دانشگاهها و موسسه های پژوهشی
تبادل داخل	۱۴۰۰۱	۱۳۹۱۹	۵۳۴
تبادل بین	۵۰۱۹	۵۱۰۱	۱۸۴۸۶

دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیر پوشش باشد (نمودار شماره ۲۸).

بررسی شبکه ارتباطی مبادله کتاب در داخل و بین استانها، شهرها و دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیر پوشش نشان می دهد که استان تهران با اصفهان، شهر تهران با اصفهان و دانشگاه تربیت مدرس با دانشگاههای علامه طباطبایی، شهید بهشتی، الزهراء، تهران و صنعتی امیرکبیر - به عنوان استان، شهر و دانشگاهی که شرکت فعالتری در طرح داشته اند - بیشترین ارتباط را در زمینه مبادله کتاب به خود اختصاص داده اند.

از طرفی با توجه به جدولهای شماره ۱۱ تا ۳۰ می توان اینگونه استنباط نمود که میان گرایش موضوعی و زبان کتابهای مبادله شده در هر دانشگاه و موسسه پژوهشی و امانت داده به سایرین، و گرایش تحصیلی موجود در این دانشگاهها و موسسه های پژوهشی، تا حد زیادی تناسب وجود دارد. در طول اجرای آزمایشی طرح، ۱۶ دانشگاه و موسسه پژوهشی با عودت ندادن ۴۱ جلد کتاب امانتی (۲۲٪ درصد کل مبادله های انجام شده) مبلغ ۵۰۰۱۶۶۸ ریال، خسارتهای وارد شده را به خود اختصاص دادند که این مبلغ توسط مرکز به کتابخانه های خسارت دیده بازپرداخت شد. در این میان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ۷ مورد خسارت زده و دانشگاه تربیت مدرس با تحمل ۱۰ مورد خسارت بیشترین میزان را نیز به خود اختصاص دادند.

پیوست:

سیاهه

کتابخانه ها، دانشگاهها و موسسه های پژوهشی

زیرپوشش طرح

سیاهه کتابخانه ها، دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیرپوشش طرح

نام شهر	نام کتابخانه (ها)	نام دانشگاه/موسسه پژوهشی
دامغان	کتابخانه	دانشکده علوم پایه دامغان
اردبیل	مرکزی	دانشگاه اردبیل
ارومیه	مرکزی	دانشگاه ارومیه
	دانشکده دامپزشکی	
	دانشکده فنی و مهندسی	
اصفهان	مرکزی	دانشگاه اصفهان
	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	
	دانشکده زبانهای خارجی	
	دانشکده علوم	
	دانشکده علوم اداری و اقتصاد	
	دانشکده علوم تربیتی	
	دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	
دانشکده مهندسی		
تهران	مرکزی	دانشگاه الزهرا
بوشهر	مرکزی	دانشگاه بوشهر
برازجان	دانشکده کشاورزی	
همدان	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه بوعلی سینا
	دانشکده کشاورزی	
	دانشکده مهندسی	
بیرجند	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه بیرجند
	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	
	دانشکده کشاورزی	
	دانشکده مهندسی و تکنولوژی	
قزوین	مرکزی	دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تهران	مرکزی	دانشگاه پیام نور
تبریز	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه تبریز
	دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی	
	دانشکده علوم	
	دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی	
	دانشکده فنی	
تهران	مرکزی	دانشگاه تربیت مدرس
اراک	مرکزی	دانشگاه تربیت معلم اراک
تبریز	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه تربیت معلم تبریز
تهران	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه تربیت معلم تهران
	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	
	دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	
	دانشکده علوم	
	دانشکده علوم تربیتی	
	کتابخانه موسسه ریاضیات	
کتابخانه موسسه تحقیقات تربیتی		
کرج	کتابخانه	دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج
سبزوار	مرکزی	دانشگاه تربیت معلم سبزوار

سیاهه کتابخانه ها، دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیرپوشش طرح (ادامه)

نام شهر	نام کتابخانه (ها)	نام دانشگاه/موسسه پژوهشی
کاشان	مرکزی	دانشگاه کاشان
	دانشکده علوم پایه	
تهران	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه تهران
	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	
	دانشکده اقتصاد	
	دانشکده الهیات و معارف اسلامی	
	دانشکده حقوق و علوم سیاسی	
	دانشکده دامپزشکی	
	دانشکده علوم	
	دانشکده علوم اجتماعی	
	دانشکده علوم اداری و مدیریت	
	دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی	
	دانشکده فنی	
	کتابخانه مرکزی دانشکده کشاورزی	
	کتابخانه و مرکز اسناد مرکز تحقیقات	
	دانشکده هنرهای زیبا	
	مجتمع آموزش عالی ابوریحان	
	مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک	
	موسسه ژئوفیزیک	
موسسه مطالعات محیط زیست		
موسسه جغرافیا		
مرکز مطالعات عالی بین المللی		
انستیتو الکترونیک		
کرج	دانشکده منابع طبیعی	
کرمانشاه	کتابخانه مرکزی شهید دکتر مرتضی مطهری	دانشگاه رازی
	آموزشکده دامپزشکی	
	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	
	دانشکده فنی و مهندسی	
	کتابخانه شهید مفتاح دانشکده کشاورزی	
زنجان	مرکزی	دانشگاه زنجان
	مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان	
سمنان	مرکزی	دانشگاه سمنان
	آموزشکده دامپزشکی شه میرزاد	
	آموزشکده فنی	
	دانشکده تربیت دبیر	
زاهدان	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه سیستان و بلوچستان
زابل	دانشکده کشاورزی زابل	
شهرکرد	کتابخانه	دانشگاه شهرکرد
کرمان	مرکزی	دانشگاه شهید باهنر کرمان
	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	
	دانشکده علوم	
	دانشکده فنی	
	دانشکده کشاورزی	

سیاهه کتابخانه ها، دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیرپوشش طرح (ادامه)

نام شهر	نام کتابخانه (ها)	نام دانشگاه/موسسه پژوهشی
تهران	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه شهید بهشتی
	دانشکده ادبیات	
	دانشکده فنی مهندسی و کامپیوتر	
	دانشکده حقوق	
	دانشکده علوم	
	دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی	
	دانشکده علوم زمین	
	دانشکده معماری و شهرسازی	
اندیمشک	شاخه شمالی دزفول	دانشگاه شهید چمران اهواز
	مرکزی	
اهواز	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	
	دانشکده الهیات و معارف اسلامی	
	دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	
	دانشکده دامپزشکی	
	دانشکده علوم	
	دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی	
	دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی	
	دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی	
	دانشکده کشاورزی	
	دانشکده مهندسی	
شیراز	میرزای شیرازی دانشکده ادبیات	دانشگاه شیراز
	دانشکده حقوق	
	شهید هاشمی نژاد دانشکده دامپزشکی	
	شهید زبرجد دانشکده الکترونیک	
	ملاصدرا دانشکده علوم	
	دانشکده علوم تربیتی	
	شهید دکتر مفتاح	
خوارزمی دانشکده مهندسی		
اصفهان	مرکزی	دانشگاه صنعتی اصفهان
	دانشکده های برق، کامپیوتر و نساجی	
	دانشکده ریاضی	
	دانشکده های شیمی و فیزیک	
	دانشکده کشاورزی	
	دانشکده های عمران، مواد و معدن	
	دانشکده های مکانیک و مهندسی شیمی	
مرکز زبان		
تهران	مرکزی شهید صبوری	دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
	دانشکده برق	
	دانشکده علوم پایه	
	دانشکده عمران	
	دانشکده مکانیک	

سیاهه کتابخانه ها، دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیرپوشش طرح (ادامه)

نام شهر	نام کتابخانه (ها)	نام دانشگاه/موسسه پژوهشی
تبریز	مرکزی	دانشگاه صنعتی سهند
تهران	مرکزی	دانشگاه صنعتی شریف
	مرکز تحقیقات الکترونیک	
	دانشکده مهندسی برق	
	دانشکده مهندسی شیمی	
تهران	انستیتو آب و انرژی	دانشگاه علامه طباطبائی
	مرکزی و مرکز اسناد	
	دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی	
	دانشکده حسابداری و مدیریت	
	دانشکده علوم اجتماعی	
	دانشکده علوم اقتصادی	
	دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی	
دانشکده بیمه اکو		
تهران	مرکزی	دانشگاه علم و صنعت
	دانشکده مهندسی صنایع	
	دانشکده علوم پایه	
	دانشکده مواد و متالورژی	
	دانشکده مکانیک	
	دانشکده راه و ساختمان	
	دانشکده معماری و شهرسازی	
	دانشکده مهندسی شیمی	
گرگان	مرکزی	دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان
مشهد	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه فردوسی مشهد
	دانشکده ادبیات	
	دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی	
	دانشکده کشاورزی	
	دانشکده مهندسی	
رشت	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه گیلان
	دانشکده ادبیات و علوم انسانی	
	دانشکده علوم پایه	
	دانشکده فنی	
	دانشکده علوم کشاورزی	
خرم آباد	مرکزی	دانشگاه لرستان
بابلسر	مرکزی	دانشگاه مازندران
	دانشکده علوم پایه	
ساری	دانشکده کشاورزی ساری	
رفسنجان	مرکزی	دانشگاه ولی عصر (عج)
بندرعباس	مرکزی	دانشگاه هرمزگان
تهران	مرکزی و مرکز اسناد	دانشگاه هنر
یزد	مرکزی	دانشگاه یزد
	مجتمع علوم انسانی	
	دانشکده معماری و شهرسازی	
	مرکز محاسبات	

سیاهه کتابخانه ها، دانشگاهها و موسسه های پژوهشی زیرپوشش طرح (ادامه)

نام شهر	نام کتابخانه (ها)	نام دانشگاه/موسسه پژوهشی
تهران	مرکزی	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
	استاد مینویی	
	انجمن حکمت و ادیان	
کرج	کتابخانه	پژوهشگاه مواد و انرژی
تهران	کتابخانه و مرکز اسناد	سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
	مرکزی	
تهران	کتابخانه مرجع	شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تهران	کتابخانه	فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
یاسوج	کتابخانه	مجتمع آموزش عالی یاسوج
اهواز	کتابخانه	مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی رامین
تهران	کتابخانه	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
تهران	کتابخانه	مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی
تهران	کتابخانه	مرکز تحقیقات پلیمر
تهران	کتابخانه	مرکز ملی اقیانوس شناسی
تهران	کتابخانه	موسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان
تهران	کتابخانه	موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تهران	کتابخانه	موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

فهرست منابع

علیدوستی، سیروس. ۱۳۷۵. طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیرعضو. گزارش منتشر نشده. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

علیدوستی، سیروس. ۱۳۷۸. طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه ها. گزارش منتشر نشده. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. ۱۳۷۵. آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴. تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. ۱۳۷۶. آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۷۶-۱۳۷۵. تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. ۱۳۷۷. آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶. تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

Bouazza, Abdelmajid. 1986. *Resource sharing among libraries in developing contries: The gulf between hope and reality*. Int. libr. 18: 373-387.

Cornish, Graham P. 1991. *A Possible voucher system to pay for international transactions*. In *East- West information transfer*, edited by Graham P. Cornish and Monika Segbert. UK: IFLA: 184-92.

Dannelly, Gayu N . 1995. *Resource sharing in the electronic era: Potentials and Paradoxes*. Library Trends 43, no. 4: 663-78.

Dowd, Sheila T. 1990. *Library cooperation: Methods, models to aid information access*. Journal of libraru Administration 12, no. 3: 63-81.

Dowler, Lawrence. 1995. *The research universitys dilemma: Resource sharing and research in a transinstitutional environment*. In the future of

resource sharing, edited by Shirley K. Baker and Mary E. Jackson. New York: The Haworth Press, Inc: 5-26.

Fetterman, John. 1974. *Resource sharing in libraries-sharing in libraries*, edited by Allen Kent. New York: Marcel Dekker, Inc. 1-33.

Kent, Allen. 1978. *Resource sharing in libraries*. In *Encyclopedia of library and information science*, Vol. 25 edited by Allen Kent, Harold Lancour, and Jay E. Daily. New York: Marcel Dekker. 293-307.

Miller, Robert C. 1992. *Resource sharing: A personal perspective*. *Advances in Library Resource Sharing* 3: 10-16.

Sewell, Philip H. 1981. *Resource sharing: Cooperation and coordination in library and information services*. London: Anderson Deutsch.

Stephens, Andy and Stuart Ede. 1991. *The role of the British Library in cooperation*. In *Handbook of library cooperation*, edited by Alan F. Macdougall and Ray Prytherch. UK: Gower. 98-117.

بررسی عملکرد طرح تعمیر خدمات

01XF0000000000302

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران